

Activities Report

Relatório de Atividades

2025

Geraldo Caliman
Gidalti Guedes da Silva
José Ivaldo Araújo de Lucena
ORGANIZERS | ORGANIZADORES

UNESCO CHAIR ON YOUTH, EDUCATION AND SOCIETY
CÁTEDRA UNESCO DE JUVENTUDE, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE

CATHOLIC UNIVERSITY OF BRASILIA
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA (UCB)

ACTIVITIES REPORT
[RELATÓRIO DE ATIVIDADES]
2025

ORGANIZERS | ORGANIZADORES

Geraldo Caliman
Gidalti Guedes da Silva
José Ivaldo Araújo de Lucena

BRASÍLIA

2026

UNESCO Representative in Brazil
Representante da UNESCO no Brasil
Marlova Jovchelovitch Noletto

Chairholder of the UNESCO Chair on Youth, Education and Society
Coordenador Geral da Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade
Prof. Geraldo Caliman, PhD.

Adjunct Chairholder | *Catedrático Adjunto*
Prof. Célio da Cunha, PhD.

Emeritus Chairholder and Founder of the Chair
Catedrático Emérito e Fundador da Cátedra
Prof. Cândido Alberto da Costa Gomes, PhD.

Executive Secretary | *Secretário Executivo*
Prof. Gidalti Guedes da Silva, PhD.

Rector of the Catholic University of Brasília
Reitor da Universidade Católica de Brasília
Prof. Me. Manuel Nabais da Furriela, MSc.

Academic Vice-Rector
Pró-Reitora Acadêmica
Profa. Aline Alves de Andrade, MSc.

Vice-Rector for Identity and Mission
Pró-Reitor de Identidade e Missão
Prof. Pe. Isaac Celestino de Assis, MSc.

Vice-Rector for Distance Education
Pró-Reitor de Educação a Distância
Prof. Rodolfo Polzin, PhD.

Administrative Vice-Rector
Pró-Reitor Administrativo
Prof. Leonardo Galvani, PhD.

Report Organization | *Organização do Relatório*
Geraldo Caliman
Gidalti Guedes da Silva
José Ivaldo Araújo de Lucena

Tradução para o Inglês | *Translation from Portuguese to English*
Cecília Viana de Lima Guedes

Diagramação | *Layout Design*
Gidalti Guedes da Silva

R382 Relatório de atividades 2025 [recurso eletrônico] = Activities report 2025 / organizadores, Geraldo Caliman, Gidalti Guedes da Silva, José Ivaldo Araújo de Lucena. – Brasília, DF : Universidade Católica de Brasília, 2026.

Texto em português e inglês.
Disponível em: <<https://ucb.catolica.edu.br>>.
ISBN 978-65-87629-76-6

1. Educação. 2. Juventude. 3. Inclusão social. 4. Cooperação internacional.
I. Cátedra UNESCO. II. Caliman, Geraldo, org. III. Silva, Gidalti Guedes da, org. III. Lucena, José Ivaldo Araújo de, org.

CDU 37:061.1(81)(047)

Ficha elaborada pelo Sistema de Bibliotecas da Universidade Católica de Brasília (SIBI/UCB)
Bibliotecária Sara Mesquita Ribeiro CRB1/2814

This document, or part thereof, may be reproduced by any means without the written permission of the authors, provided that the reference is maintained and the copyright and publishing rights are respected in accordance with Brazilian law. To facilitate reading and for stylistic reasons, the authors of this publication do not differentiate between masculine and feminine genders throughout the text. However, we reaffirm our commitment to and respect for both genders.

Este documento, ou parte dele, pode ser reproduzido por qualquer meio sem autorização escrita dos autores, desde que mantida a referência e respeitados os direitos de autoria e edição de acordo com as leis brasileiras. Para facilitar a leitura, e por questões estilísticas, ao longo do texto os autores desta publicação não diferenciam os gêneros masculino e feminino. No entanto, ratificamos nosso compromisso e respeito com ambos os gêneros.

SUMMARY | SUMÁRIO

PRESENTATION APRESENTAÇÃO	6
1. GENERAL INFORMATION INFORMAÇÕES GERAIS	9
1.1. Chair Identification Identificação da Cátedra	9
1.2. Executive Summary Sumário Executivo	10
1.3. Associated Researchers Pesquisadores Associados.....	11
2. ACTIVITIES CONDUCTED BY THE CHAIRHOLDER OR DELEGATED REPRESENTATIVES ATIVIDADES REALIZADAS PELO COORDENADOR OU POR ELE DESIGNADAS	15
2.1. Teaching, short courses, training and research Ensino, cursos de curta duração, treinamentos e pesquisas	15
2.1.1. Taught Courses Disciplinas Ministradas.....	15
2.1.2. Training and short courses Treinamentos e cursos de curta duração ...	16
2.1.3. Research Pesquisa	22
2.2. Meetings and Conferences Reuniões e Conferências	36
3. PUBLICATIONS PUBLICAÇÕES	47
3.1. Publications by the Chairholder of the UNESCO Chair Publicações do Coordenador da Cátedra Unesco	47
3.1.1. Book Livro	47
3.1.2. Journal Article Artigo de Revista.....	47
3.1.3. Book Article (Chapter) Artigo de Livro (Capítulo)	48
3.2. Publications by Chair Researchers Publicações dos Pesquisadores da Cátedra	50
3.2.1. Book Livro	50
3.2.2. Journal Article Artigo de Revista.....	53
3.2.3. Book Article (Chapter) Artigo de Livro (Capítulo)	59
3.3. Publications and Multimedia Publicações e Multimídia	63
4. PARTICIPATION IN EVENTS/CONGRESSES PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS/CONGRESSOS	64
5. INTER-UNIVERSITY EXCHANGES AND PARTNERSHIPS INTERCÂMBIOS E PARCERIAS INTERUNIVERSITÁRIAS	66
5.1. UCB Internal Partners Parceiros Internos da UCB	66
5.2. Technical, Scientific and Cultural Cooperation Agreements established between the UNESCO-UCB Chair and other national organizations Convênios de Cooperação Técnica, Científica e Cultural estabelecidos entre a Cátedra UNESCO-UCB e outras organizações nacionais.....	66
5.3. International Higher Education Institutions Instituições de Ensino Superior Internacionais	67

6. COMPLETED RESEARCH SUPERVISIONS ORIENTAÇÕES DE PESQUISAS CONCLUÍDAS.....	68
6.1. Doctoral Thesis Supervision Orientações de Teses – Doutorado	68
6.2. Master’s Dissertation Supervisions Orientações de Dissertações – Mestrado	69
7. PARTICIPATION IN EXAMINATION COMMITTEES PARTICIPAÇÕES EM BANCAS	71
7.1. Doctoral Defense Committees Bancas de Teses – Doutorado	71
7.2. Bancas de Dissertações – Mestrado Master’s Defense Committees	75
8. FUTURE PLANS AND DEVELOPMENT PROSPECTS PLANOS FUTUROS E PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTO	79
APPENDIX APÊNDICE	82

PRESENTATION | APRESENTAÇÃO

In 2025, we reached a significant milestone: the 18th anniversary of our foundation. This year represented another period of consolidation and strengthening of the actions developed by the UNESCO Chair on Youth, Education and Society, hosted at the Catholic University of Brasília. On August 13, 2025, we received official communication from UNESCO Headquarters in Paris renewing our mandate for an additional four years (until August 2029), appointing the Chairholder and outlining the procedures necessary to remain active within the network of partner institutions and within UNESCO-Unitwin.

In 2025, in alignment with its institutional mission, the Chair maintained its commitment to producing scientific knowledge by publishing ten new books, all of which are available in open access on our website. It also continued to promote the training of researchers and to foster national and international cooperation initiatives aimed at understanding contemporary youth and developing socially engaged educational practices.

Throughout the year, the Chair's activities were guided by the integration of research, teaching, and extension activities, reinforcing its identity as an interdisciplinary academic space dedicated to critical reflection on the relationships between youth, education, and society. In this context, actions were undertaken, including scientific studies,

No ano de 2025 completamos a maioria: 18 anos da fundação. Um ano que representou mais um período de consolidação e fortalecimento das ações desenvolvidas pela Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade, sediada na Universidade Católica de Brasília. No dia 13 de agosto de 2025 recebemos a comunicação da sede da UNESCO Paris renovando nossa licença por mais quatro anos (até agosto de 2029); nomeando o *Chairholder* e sugerindo os procedimentos necessários para nos mantermos atuantes em rede com outros organismos e com a própria UNESCO-Unitwin.

Em 2025, em consonância com sua missão institucional, a Cátedra manteve o compromisso com a produção de conhecimento científico produzindo dez novos livros, todos eles em open-access e disponíveis em nosso site gratuitamente. E promovendo a formação de pesquisadores e a promoção de iniciativas de cooperação nacional e internacional voltadas à compreensão das juventudes contemporâneas e ao desenvolvimento de práticas educativas socialmente comprometidas.

Ao longo deste ano, as atividades da Cátedra foram orientadas pela articulação entre pesquisa, ensino e extensão, reforçando sua identidade como espaço acadêmico interdisciplinar voltado à reflexão crítica sobre as relações entre juventude, educação e sociedade. Nesse contexto, foram desenvolvidas ações que envolveram a realização de estudos científicos, a

the organization of academic events, participation in cooperative networks, and support for the education of undergraduate and postgraduate students, all of which contributed to the strengthening of intellectual production in the field.

The educational and social landscape of 2025 presented significant challenges, particularly regarding the transformations experienced by youth in contexts marked by social inequalities, cultural changes, and technological advancements. In response to these demands, the Chair intensified its reflections on public policies, socio-educational practices, and inclusion strategies, reaffirming its commitment to promoting a culture of peace, human rights, and social justice.

During this period, the continuation of interinstitutional partnerships established throughout the Chair's trajectory stands out, expanding dialogue with universities, research centers, and national and international organizations. These collaborations enabled the development of joint projects, academic exchange, and the organization of scientific events that promoted the circulation of knowledge and strengthened research networks.

In the field of academic background, the Chair contributed to the qualification of students and researchers through the supervision of scientific work, participation in academic examination boards, and the promotion of spaces for debate. These initiatives reinforce the Chair's educational role and its contribution to intellectual and

organização de eventos acadêmicos, a participação em redes de cooperação e o apoio à formação de estudantes de graduação e pós-graduação, contribuindo para o fortalecimento da produção intelectual na área.

O cenário educacional e social de 2025 apresentou desafios relevantes, especialmente no que se refere às transformações vivenciadas pelas juventudes em contextos marcados por desigualdades sociais, mudanças culturais e avanços tecnológicos. Diante dessas demandas, a Cátedra buscou intensificar suas reflexões sobre políticas públicas, práticas socioeducativas e estratégias de inclusão, reafirmando seu compromisso com a promoção da cultura de paz, dos direitos humanos e da justiça social.

Destaca-se, nesse período, a continuidade das parcerias interinstitucionais estabelecidas ao longo da trajetória da Cátedra, ampliando o diálogo com universidades, centros de pesquisa e organizações nacionais e internacionais. Essas cooperações possibilitaram o desenvolvimento de projetos conjuntos, intercâmbio acadêmico e realização de eventos científicos que favoreceram a circulação do conhecimento e o fortalecimento das redes de investigação.

No campo da formação acadêmica, a Cátedra contribuiu para a qualificação de estudantes e pesquisadores, por meio da orientação de trabalhos científicos, da participação em bancas acadêmicas e da promoção de espaços de debate. Essas iniciativas reforçam o papel formativo da Cátedra e sua contribuição para o

scientific development in the field of education and youth studies.

This annual report aims to present, in a systematic manner, the main activities carried out in 2025, highlighting the results achieved, the partnerships established, and the perspectives for the continuity of actions. By documenting these initiatives, the Chair reaffirms its commitment to institutional transparency, high-quality scientific production, and academic cooperation aimed at building more inclusive, democratic, and socially responsible societies.

desenvolvimento intelectual e científico no campo da educação e das juventudes.

O presente relatório anual tem como objetivo apresentar, de forma sistematizada, as principais atividades desenvolvidas no ano de 2025, evidenciando os resultados alcançados, as parcerias estabelecidas e as perspectivas para a continuidade das ações. Ao registrar essas iniciativas, a Cátedra reafirma seu compromisso com a transparência institucional, com a produção científica de qualidade e com a cooperação acadêmica orientada à construção de sociedades mais inclusivas, democráticas e socialmente responsáveis.

Prof. Dr. Geraldo Caliman

Chairholder | *Coordenador Geral*

UNESCO Chair on Youth, Education and Society

Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade

1. GENERAL INFORMATION | INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. Chair Identification | Identificação da Cátedra

Chair Title

UNESCO Chair on Youth, Education and Society [2008BR0812]

Título da Cátedra

Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade [2008BR0812]

Host Institution

Catholic University of Brasília

Instituição Anfitriã

Universidade Católica de Brasília (UCB)

Date of Establishment of the Chair

08/2008

Data de Estabelecimento

08/2008

Activity Reporting Period

01/2025 - 12/2025

Período de Atividade do Relatório

01/2025 - 12/2025

Report Established by

Geraldo Caliman, PhD.

Relatório Estabelecido por

Prof. Dr. Geraldo Caliman.

To be returned by electronic mail to both:
unitwin@unesco.org and i.nichanian@unesco.org
Or by mail to UNESCO, Division for Policies and Lifelong Learning Systems

Section for Higher Education
7, place Fontenoy - 75352 Paris 07 SP, France
Fax: 33 (0)1 45 68 56 26/27/28

1.2. Executive Summary | Sumário Executivo

In 2025, the activities developed by the Chairholder and the other researchers reflected a greater integration of the Chair with the UNESCO Chairs Network in Brazil and Latin America, in addition to other collaborations and work developed with European researchers.

Another strong point was the resumption of training activities and political articulation with public institutions, such as the National Youth Secretariat - linked to the Presidency of the Republic - and the Municipal Education Secretariat of Ceres (GO).

Research focusing on Pedagogy and Social Education is also noteworthy. Particular emphasis is placed on youth-centered research conducted in partnership with the National Conference of Bishops of Brazil (CNBB), as well as the study on the impacts of cyberbullying on adolescents, considering the context of increasing violence rates.

Extension projects and short courses remained prominent. These initiatives demonstrate the close alignment between the Chair and UCB's undergraduate courses and programs, as well as with third-sector organizations - such as the Youth Training Courses Center (CCJ) - and schools, like the Taguatinga Inter-School Language Center (CILT).

Finally, the Report highlights that the UNESCO Chair on Youth, Education and Society continues its work with renewed vigor and enhanced productivity.

No ano de 2025, as atividades desenvolvidas pelo *Chairholder* e pelos demais pesquisadores marcaram maior integração da Cátedra com a Rede de Cátedras UNESCO no Brasil e na América Latina, além de outras articulações e trabalhos desenvolvidos com pesquisadores europeus.

Outro ponto forte esteve na retomada das atividades formativas e da articulação política com instituições públicas, tais como: a Secretaria Nacional de Juventude - vinculada à Presidência da República e a Secretaria Municipal de Educação de Ceres (GO).

Vale destacar as pesquisas voltadas para a Pedagogia e a Educação Social. Em especial, destacou-se a pesquisa sobre as juventudes realizada em parceria com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), além da pesquisa sobre os impactos do Cyberbullying sobre adolescentes, considerando o contexto de aumento dos índices de violência.

Os projetos de extensão e minicursos continuaram em evidência. Eles demarcam a relação próxima da Cátedra com cursos de graduação e Programas da UCB; bem como de organizações do terceiro setor - tal qual o Centro de Cursos de Capacitação da Juventude (CCJ) - e com escolas, como o Centro Interescolar de Línguas de Taguatinga (CILT).

Por fim, o Relatório evidencia que a Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade segue seus trabalhos, com novo fôlego e maior produtividade.

1.3. Associated Researchers | Pesquisadores Associados

Chairholder | Catedrático

Geraldo Caliman, PhD.
Catholic University of Brasilia
Stricto Sensu Program in Education

Adjunct Chairholder | Catedrático Adjunto

Célio da Cunha, PhD.
Catholic University of Brasilia
Stricto Sensu Program in Education

Emeritus Chairholder and Founder | Catedrático
Emérito e Fundador

Cândido Alberto da Costa Gomes, PhD.
Aveiro University
Department of Education and Psychology

Executive Secretary | Secretário Executivo

Gidalti Guedes da Silva, PhD.
Catholic University of Brasilia
Core of General and Humanistic Education

Internal Associate Researchers | Pesquisadores Associados Internos

Cláudia Fukuda, PhD.
Catholic University of Brasilia
Stricto Sensu Program in Psychology

Eduardo Amadeu Dutra Moresi, PhD.
Catholic University of Brasilia
Stricto Sensu Program in Education

Gilvan Charles Cerqueira de Araújo, PhD.

*Catholic University of Brasilia
Stricto Sensu Program in Education*

Jenerton Arlan Schütz, PhD.

*Catholic University of Brasilia
Stricto Sensu Program in Education*

Ir. Lucio Gomes Dantas, PhD.

*Catholic University of Brasilia
Stricto Sensu Program in Education*

Maria Aparecida Penso, PhD.

*Catholic University of Brasilia
Stricto Sensu Program in Psychology*

Marta Helena de Freitas, PhD.

*Catholic University of Brasilia
Stricto Sensu Program in Psychology*

Pedro Cavendish Shimmelpfeng, PhD.

*Catholic University of Brasilia
Stricto Sensu Program in Education*

Pricila Kohls dos Santos, PhD.

*Catholic University of Brasilia
Stricto Sensu Program in Education*

Renato de Oliveira Brito, PhD.
Catholic University of Brasilia
Stricto Sensu Program in Education

Tiago Zanguêta de Souza, PhD.
Catholic University of Brasilia
Stricto Sensu Program in Education

Valdivina Alves Ferreira, PhD.
Catholic University of Brasilia
Stricto Sensu Program in Education

Valdoir Pedro Wathier, PhD.
Catholic University of Brasilia
Stricto Sensu Program in Education

External Associate Researchers (BRAZIL) | Pesquisadores Associados Externos (BRASIL)

Alexandre Anselmo Guilherme, PhD.

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Álvaro Chrispino, PhD.

Universiade Estácio de Sá

Ana Maria Eyng, PhD.

Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Arthur Vianna Ferreira, PhD.

Universidade Estadual do Rio de Janeiro

Carlos Ângelo de M. Sousa, PhD.

Instituto São Boaventura

Carlos Enrique C. Gutierrez, PhD.

Em definição.

Fábio Caires Correia, PhD.

Universidade do Estado de São Paulo

Francisco Evangelista, PhD.

Universidade do Vale do Sapucaí

Gillianno José Mazzetto de Castro, PhD.	<i>Centro Universitário Católica do Tocantins</i>	
Idalberto José das Neves Junior, PhD.	<i>Instituto Pedagogia Alpha</i>	
Luiz Síveres, PhD.	<i>Instituto Pedagogia Alpha</i>	
Marilia Costa Morosini, PhD.	<i>Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul</i>	
Nei Alberto Salles Filho, PhD.	<i>Universidade Estadual de Ponta Grossa</i>	
Ir. Paulo Fossatti, PhD.	<i>Programa Stricto Sensu em Educação da Universidade La Salle</i>	
Paulo Nodari, PhD.	<i>Universidade de Caxias do Sul</i>	

International Associated Researchers | Pesquisadores Associados Internacionais

Alejandro Castro Santander, PhD.	<i>Universidad Católica de Cuyo (Argentina)</i>	
Azucena Ochoa Cervantes, PhD.	<i>Universidad Autónoma de Querétaro (México)</i>	
Cristina Costa Lobo, PhD.	<i>Universidade do Minho (Portugal)</i>	
João Casqueira Cardoso, PhD.	<i>Universidade Fernando Pessoa - UFP (Portugal)</i>	
Maria Cecília Fierro Evans, PhD.	<i>Universidad Nacional Autónoma del México (México)</i>	
Maria Esther Martínez Quinteiro, PhD.	<i>Universidade de Salamanca (Espanha)</i>	
Sandra Chistolini, PhD.	<i>Università degli Studi Roma Tre (Itália)</i>	
Susana Emília Vaz de Oliveira e Sá, PhD.	<i>Instituto Europeu de Estudos Superiores (Portugal)</i>	
Mário Waldo Sandoval, PhD.	<i>Universidade de Los Lagos (Chile)</i>	

2. ACTIVITIES CONDUCTED BY THE CHAIRHOLDER OR DELEGATED REPRESENTATIVES | ATIVIDADES REALIZADAS PELO COORDENADOR OU POR ELE DESIGNADAS

2.1. Teaching, short courses, training and research | Ensino, cursos de curta duração, treinamentos e pesquisas

2.1.1. Taught Courses | Disciplinas Ministradas

Discipline	Institution Program	Responsible teacher
2025-1 – Pedagogy and Social Education <i>Pedagogia e Educação Social</i>	UCB – Education	Geraldo Caliman
2025-1 – Advanced Seminars in Education I: Assessment and Learning Management <i>Seminários Avançados em Educação I: Avaliação e Gestão da Aprendizagem</i>	UCB – Education	Célio Cunha
2025-1 – Epistemology of Education <i>Epistemologia da Educação</i>	UCB – Education	Gilvan Araújo Lúcio Dantas
2025-1 – Epistemology <i>Epistemologia</i>	UCB – Education	Jenerton Arlan Schutz Tiago Zanquêta
2025-1 – Education, Technology and Communication <i>Educação, Tecnologia e Comunicação</i>	UCB – Education	Pricila Kohls
2025-1 – Education Policies: State and Society <i>Políticas de Educação: Estado e Sociedade</i>	UCB – Education	Valdivina Alves
2025-1 – Epistemology and Psychological Theories <i>Epistemologia e teorias em psicologia</i>	UCB – Psicologia	Marta Helena de Freitas
2025-1 – Contemporary Theories of Education <i>Teorias Contemporâneas da Educação</i>	UniUBE - Educação	Tiago Zanqueta de Souza.
2025-1 – Education as Culture <i>Educação como Cultura</i>	UniUBE - Educação	Tiago Zanqueta de Souza.
2025-2 – Teacher Training and Work <i>Formação e Trabalho Docente</i>	UCB – Education.	Renato Brito Josh Weiss
2025-2 - Research in Education <i>Pesquisa em Educação.</i>	UCB – Education.	Gilvan Araújo Célio da Cunha
2025-2 - Research Methodology <i>Metodologia da Pesquisa.</i>	UCB – Education.	Eduardo Moresi Pricila Kohls
2025-2 – Advanced Seminars II: Sociology of Childhood and Youth <i>Seminários Avançados II: Sociologia da Infância e Juventude</i>	UCB – Education.	Jenerton Schütz Valdivina Alves

2025-2 – Advanced Seminars III: Education and Artificial Intelligence <i>Seminários Avançados III: Educação e Inteligência Artificial.</i>	UCB – Education.	Valdoir Wathier Geraldo Caliman
2025-2 – Public Policies and Social Projects <i>Políticas Públicas e Projetos Sociais.</i>	UCB – Public Policies.	Carlos Enrique Carrasco Gutierrez
2025-2 – Systems Theory and the Study of the Family <i>Teoria Sistêmica e o Estudo da Família.</i>	UCB – Psychology.	Maria Aparecida Penso
2025-2 – Intervention Projects in Basic Education: Foundations and Practices <i>Projetos de Intervenção com a Educação Básica: fundamentos e práticas.</i>	UniUBE - Education	Tiago Zanqueta de Souza.

2.1.2. Training and short courses | Treinamentos e cursos de curta duração

- a) Leadership Dynamics Course: 4th Level Ecumenical Social CDL – A course designed for collectives and social movements | Curso de dinâmica para líderes: CDL Social Ecumênico 4^o Nível – Curso voltado para coletivos e movimentos sociais

On July 25 and 27, 2025, with the support of the Chair, the Youth Training Course Center (CCJ), in partnership with the Favela Defense Movement (MDF), promoted the 4th Level Ecumenical Social CDL, at Sítio dos Anjos, in Ribeirão Pires, São Paulo.

The evaluations highlighted four advantages of this new CDL: training for leadership and for supporting groups and teams; the importance of the affective bonds created during the course, which facilitate subsequent continuity; a critical perspective on social issues; and, finally, holistic formation and an ecumenical MYSTIQUE or SPIRITUALITY that helps sustain resilience in the face of obstacles. The novelty lies in the mystique, that is often overlooked by many social movements and can provide a vital element for strengthening group commitment and energy.

Em 25 e 27 de julho de 2025, com apoio da Cátedra, o Centro de Cursos de Capacitação da Juventude (CCJ), em parceria com o Movimento de Defesa das Favelas (MDF), promoveu o CDL Social Ecumênico – 4^o Nível, no Sítio dos Anjos, em Ribeirão Pires, São Paulo.

As avaliações destacaram quatro vantagens deste novo CDL: o treinamento para ser líder e acompanhar grupos e equipes, a importância dos laços afetivos criados durante o curso e que facilitam a continuidade posterior, a visão crítica do problema social e, finalmente, uma formação integral e uma MÍSTICA ou ESPIRITUALIDADE ecumênica que ajuda a não desistir frente aos obstáculos no caminho. A novidade é a mística que frequentemente é ignorada por muitos movimentos sociais e que pode acrescentar um elemento importante para o fortalecimento do compromisso e energia no grupo.

- b) Leadership Dynamics Course: National 3rd Level Musical CDL | Curso de dinâmica para líderes: CDL Musical 3º Nível Nacional

The 2nd Dynamics Course for Leaders - National 3rd Level Musical CDL - held from May 1 to 3, 2025, in São Paulo, was a vibrant and unique experience.

O 2º Curso de Dinâmica para Líderes - CDL Musical 3º Nível Nacional - entre os dias 01 e 03 de maio de 2025, em São Paulo, foi uma experiência vibrante e única.

The course was not limited to music, it also encompassed the full artistic and creative spectrum of the human experience: dance, singing, liturgy, musical instruments, theater, choreography, celebration, and the preparation of celebratory environments, sacred spaces, and art in general. Art possesses an extraordinary capacity to bring people together and strengthen their identity as a people, with rights and duties - which is why it is frequently suppressed by authoritarian regimes.

O curso não se limitava a música, mas também, a todo o lado artístico e criativo do ser humano: a dança, o canto, a liturgia, os instrumentos musicais, o teatro, a coreografia, a celebração, a preparação do ambiente celebrativo, o espaço sagrado e a arte em geral. **A arte tem uma capacidade extraordinária de reunir as pessoas e fortalecer sua identidade** como povo, com direitos e deveres e, por isso, a arte é frequentemente combatida por regimes autoritários.

- c) Teacher training for Basic Education: "Mental health and quality of life at work" | Formação de docentes da Educação Básica: "Saúde mental e qualidade de vida no trabalho"

On August 1, 2025, Prof. Gidalti Guedes, PhD, conducted a course for teachers from the Ceres (GO) Municipal Education Secretariat. The short course, entitled "Mental Health and Quality of Life at Work," was held in the auditorium of the local Cultural Center and was attended by approximately 120 teachers.

No dia 01 de agosto de 2025, o Prof. Dr. Gidalti Guedes ministrou curso destinado aos professores da Secretaria Municipal de Educação do Município de Ceres-GO. O minicurso intitulado "Saúde Mental e Qualidade de Vida no Trabalho" foi realizado no auditório do Centro Cultural da cidade e alcançou cerca de 120 professores.

d) Workshop “Aesthetics in teacher training” | Oficina “A estética na formação docente”

Following the publication of the book *'Towards a Different Teaching Practice in Higher Education: Critical Theory, Aesthetics, and Teaching Competencies'*, Prof. Gidalti Guedes, PhD, offered the workshop "Aesthetics in Teacher Training" to undergraduate students at the Catholic University of Brasília (UCB).

Após a publicação do livro “Por uma outra docência na Educação Superior: Teoria Crítica, estética e competências docentes”, Prof. Dr. Gidalti Guedes ofereceu a oficina “A estética na formação docente”, para alunas dos cursos de licenciatura da Universidade Católica de Brasília (UCB).

e) CILT Youth Summit | Encontro das Juventudes do CILT

The Youth Summit Project has been ongoing since 2016, in partnership with the Taguatinga Inter-School Language Center (CILT), which is linked to the Federal District Education Secretariat.

On October 4, 2025, the training workshops addressed the theme "Digital Citizenship: Voices and Silences in the Age of Likes". Approximately 130 adolescents participated in small-group activities, at the end, followed by a plenary session to present the results of the reflections developed.

The workshops were facilitated by UCB professors and students, in collaboration with CILT faculty, who attended pedagogical preparation meetings led by Professors Gidalti Guedes and José Ivaldo Araújo de Lucena.

O Projeto Encontro das Juventudes tem sido realizado desde 2016, em parceria com o Centro Interescolar de Línguas de Taguatinga (CILT), vinculado à Secretaria de Educação do Distrito Federal.

No dia 04 de outubro de 2025, as oficinas de formação abordaram o tema “Cidadania Digital: vozes e silêncios na era dos likes”. Cerca de 130 adolescentes participaram das atividades em pequenos grupos e, ao final, realizaram uma plenária com os resultados das reflexões desenvolvidas.

As oficinas foram mediadas por professores e estudantes da UCB, articulados com professores do CILT, os quais receberam de encontros de preparação pedagógica com os professores Gidalti Guedes e José Ivaldo Araújo de Lucena.

- f) Workshop “Strategic Planning and Conflict Mediation for Educational Managers” | Oficina “Planejamento Estratégico e Mediação de Conflitos para Gestores Educacionais”

On March 27 and April 14, Prof. Gidalti Guedes da Silva, PhD (Executive Secretary) and Prof. José Ivaldo Araújo de Lucena, MEd (Volunteer Researcher) conducted a training session on Strategic Planning and Conflict Mediation for Educational Managers for the management team of the Early Childhood Education Center 04, in Taguatinga Norte, Brasília-DF.

Nos dias 27/03 e 14/04, o Prof. Dr. Gidalti Guedes da Silva (Secretário Executivo) e o Prof. Me. José Ivaldo Araújo de Lucena (Pesquisador Voluntário) realizaram uma formação em Planejamento Estratégico e Mediação de Conflitos para Gestores Educacionais para a equipe de Gestores do Centro de Educação Infantil 04, tem Taguatinga Norte, Brasília-DF.

g) Public Speaking Workshop for University Youth | Oficina de Oratória para juventude universitária

On June 14, the Chair - represented by Prof. Gidalti Guedes, PhD, in partnership with a group of International Relations students - held the 2nd edition of the Public Speaking Workshop. In addition to students, diplomat Oskar Slushchenko from the Ukrainian Embassy, also participated in the course.

No dia 14/06, a Cátedra, representada pelo Prof. Gidalti Guedes, em parceria com núcleo de estudantes de Relações Internacionais, realizou a 2^a edição da Oficina de Oratória. Além de estudantes, participou do curso o diplomata Oskar Slushchenko, da Embaixada da Ucrânia.

2.1.3. Research | Pesquisa

RESEARCH PROJECTS DIRECTLY LINKED TO THE UNESCO CHAIR PROJETOS DE PESQUISA DIRETAMENTE LIGADOS À CÁTEDRA UNESCO

1) CALIMAN, G.; GOMES DA COSTA, C.A.; SOUSA, C.A.M. “Impacts of social media use and dependence on well-being and cyberbullying among adolescents”. [2024 – present]

The UNESCO Chair on Youth, Education and Society is engaged in an international research project in collaboration with scholars from Portugal and Russia. The study, titled “The Impacts of Social Media Use and Dependency on Well-being and Cyberbullying Among Adolescents,” primarily seeks to examine how social media use and addiction affect adolescent well-being and contribute to experiences of cyber-bullying. The research also explores the role of social environments and self-esteem as potential mediating factors, with a particular focus on how peer relationships and self-esteem may help prevent cyberbullying. Professors Cândido Alberto Gomes, Carlos Ângelo de Meneses Sousa, and Geraldo Caliman play key roles in this investigation.

2) CALIMAN, G.; TEIXEIRA, Patrícia E. L.; GRIPP, Andreia; NEVES JÚNIOR, Idalberto. Profile and Needs of Adolescents and Youth: The Evangelization of Youth in Brazil (CNBB) [2025 – present]

This research project is being conducted in partnership with the Brazilian National Conference of Bishops (CNBB). Its overarching goal is to investigate the needs and aspirations of Brazilian adolescents and young people. More specifically, the study seeks to: (i) Describe the profile of adolescents and youth who participate in church life; (ii)

. 1) CALIMAN, G.; GOMES DA COSTA, C.A.; SOUSA, C.A.M. “Impactos do uso e da dependência de mídias sociais sobre o bem-estar e o cyberbullying entre adolescentes”. [2024 – atual]

Cátedra Unesco de Juventude, Educação e Sociedade participa de uma investigação internacional junto com pesquisadores de Portugal e da Rússia. A pesquisa, intitulada “Impactos do uso e da dependência de mídias sociais sobre o bem-estar e o cyberbullying entre adolescentes”, tem como objetivo primário examinar os impactos dos usos de mídias sociais e da dependência em relação a estas em face do bem-estar e do cyberbullying. Como potenciais mediadores, serão analisados o meio social e a autoestima. A influência dos relacionamentos entre colegas e a autoestima na prevenção do cyberbullying serão igualmente estudadas. Estão envolvidos de modo especial os Professores Cândido Alberto Gomes, Carlos Ângelo de Meneses Sousa e Geraldo Caliman.

2) CALIMAN, G.; TEIXEIRA, Patrícia E. L.; GRIPP, Andreia; NEVES JÚNIOR, Idalberto. Perfil e Necessidades dos Adolescentes e Jovens: a Evangelização da Juventude no Brasil (CNBB) [2025 – atual]

Trata-se de um Projeto de Pesquisa realizado mediante convênio com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que tem por objetivo geral: investigar as necessidades e aspirações dos adolescentes e jovens brasileiros. Especificamente, o projeto visa (i) descrever o perfil dos adolescentes e jovens que frequentam

Explore the needs and aspirations they express; and (iii) Assess how they perceive their relationship with Catholic communities.

nossas igrejas; (ii) Investigar as necessidades e aspirações manifestadas pelos adolescentes e jovens, e (iii) Pesquisar a percepção de adolescentes e jovens, sobre nossas comunidades católicas.

RESEARCH PROJECTS CONDUCTED BY INTERNAL ASSOCIATE RESEARCHERS PROJETOS DE PESQUISA CONDUZIDOS PELOS PESQUISADORES ASSOCIADOS INTERNOS

1) CUNHA, Célio da. Comparative studies on secondary education and its examinations: repercussions on the curricula and life projects of youth in the BRICS countries - FAP/DF Notice No. 03/2016 [2016 – present].

The use of the Enem as an entrance examination for higher education, along with the expansion of seats for public school students through affirmative action policies, has been driving changes in the curricula and pedagogical projects of secondary schools. In this context, one of the project's core pillars is a comparative study of the Gaokao and the Enem—large-scale examinations that provide access to higher education in China and Brazil. The goal is to understand the functioning, suitability, and objectives of each exam, fostering debates on the educational trajectories of participants and the use of these exams as models for secondary education assessment and university selection. Another pillar involves comparative studies on secondary education and its subjects.

Secondary education represents a formative stage in the lives of young people, encompassing not only intellectual and cognitive development but also the construction of identities and a sense of belonging. It is a moment for developing life projects shaped by distinct socioeconomic conditions and family backgrounds. Thus, it is essential

1) CUNHA, Célio da. Estudos comparados sobre o ensino médio e seus exames: repercussões nos currículos e nos projetos de vida de jovens dos BRICS - FAP/DF Edital No 03/2016 [2016 – atual].

A utilização do Enem como exame de ingresso à educação superior e a ampliação das vagas para estudantes de escolas públicas nas universidades públicas por meio de políticas de ação afirmativa, vem promovendo mudanças nos currículos e projetos político pedagógicos das escolas de ensino médio. Nesse sentido, um dos eixos do projeto está voltado para a realização de um estudo comparado sobre o Gaokao e o Enem, exames em larga escala que dão acesso à educação superior na China e no Brasil. O propósito é compreender o funcionamento, a adequação e os objetivos de cada exame, permitindo a realização de debates acerca da trajetória escolar daqueles que participam dos testes, da utilização desses exames como modelo de avaliação do ensino médio e de seleção para o ingresso na educação superior. Outro eixo consiste na realização de estudos comparados sobre o ensino médio e seus sujeitos.

O ensino médio representa uma etapa de formação na vida dos jovens, não apenas intelectual-cognitiva, mas também um momento de construção de identidades e de pertencimentos a

to understand how this stage of basic education is organized, what and how students are learning in different contexts, and the opportunities available to youth upon graduation.

2) FUKUDA, Cláudia. Adolescents in socio-educational institutions: development of potentialities [2024 – present]

The Brazil-Germany cooperation project: ‘Adolescents in Socio-Educational Institutions: Development of Potentialities and Quality of Life’ aims to develop assessment and intervention strategies based on positive psychology to facilitate the social and labor reintegration of juvenile offenders. The results are aligned with the Sustainable Development Goals, contributing to the reduction of inequalities, the promotion of a healthy life, and the stimulation of economic growth.

3) ARAÚJO, Gilvan C. C. Being a Teacher: Foundations for an Ontology of Pedagogical Practice [2022 – present]

The debate on what it means to be a teacher inherently carries within it the very foundations it seeks to explore. Understanding the meaning and purpose of teaching involves key dimensions such as professional identity, work and teacher education. Grounded in ontology, this discussion fosters deeper reflection, critical analysis and greater insight into the complex processes that shape teacher development and identity. Within the broader educational context, being a teacher encompasses a wide range of nuances and complexities. It extends across all levels and modalities of formal education—including higher education—as well as informal and non-formal processes of knowledge production, acquisition and dissemination.

grupos, de elaboração de projetos de vida que acontecem a partir de condições socioeconômicas e de percursos biográfico-familiares bastante distintos. Desse modo, torna-se importante conhecer a organização dessa etapa da educação básica, do que e de como se está ensinando e aprendendo em diferentes contextos, bem como das possibilidades que se apresentam aos jovens após a conclusão do ensino médio.

2) FUKUDA, Cláudia. Adolescentes em uma instituição socioeducativa: desenvolvimento de potencialidades [2024 – atual]

O projeto de cooperação Brasil-Alemanha: Adolescentes em instituições socioeducativas: desenvolvimento de potencialidades e qualidade de vida visa desenvolver estratégias de avaliação e intervenção baseadas na psicologia positiva para facilitar a reinserção social e laboral de adolescentes infratores. Os resultados estão alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, contribuindo para a redução das desigualdades, a promoção de uma vida saudável e o estímulo ao crescimento econômico.

3) ARAÚJO, Gilvan C. C. Ser docente: fundamentos à uma ontologia da prática pedagógica [2022 – atual]

O debate envolvendo o ser docente possui, em si mesmo, o fim que fundamenta. Compreender o sentido e propósito a partir do ser docente permeia questões que vão da identidade, trabalho e formação destes profissionais. A ontologia como pilar deste debate contribuir para o seu aprofundamento, problematização e alcance de resultados e compreensões sobre a complexidade da formação e identidade docente. No que se refere à educação, o ser docente abrange todas suas nuances e complexidade, contemplando desde a

From the perspective of a practice-based epistemology, which engages with the theoretical and methodological dimensions of educational work, exploring the purpose and nature of teaching intersects with the many interconnected themes that define the complexity of education. The primary goal of this research is to propose new ways of problematizing the concept of being a teacher, examining how it manifests through professional practice, training and identity—whether in Basic Education, Higher Education or other contexts related to teaching and learning. The research findings will be compiled and shared with the academic community through various activities, publications and dissemination strategies.

4) ARAÚJO, Gilvan C. C. Student Retention Diagnostic System (SDPA) for the Final Years of Elementary School Classes [2024 – present].

Development of systematized studies and prototype production, as a technological tool equipped with artificial intelligence (AI), capable of providing a preventive diagnosis of student dropout within the Federal District's public school system, specifically for the final years of Elementary School. Through these studies and the implementation of this computerized tool, schools will be able to systematically monitor at-risk indicators for abandonment and dropout, enabling proactive measures to mitigate them.

educação formal, por meio das etapas e modalidades de ensino e ensino superior até as outras formas de produção, aquisição e difusão do conhecimento.

Como epistemologia da prática, ou seja, em relação ao debate teórico e metodológico da atuação profissional na educação, inquirir e encontrar respostas ao propósito docente vai ao encontro das diferentes temáticas que compõem a complexidade da educação. A pesquisa possui como principal objetivo propor diferentes formas de problematização a respeito do ser docente, considerando sua realização com o trabalho, formação e identidade dos professores(as) em sua atuação na educação, seja na Educação Básica, Ensino Superior e outras possibilidades de estudo envolvendo o processo de ensino e aprendizagem. Os resultados alcançados pela pesquisa serão compilados e divulgados junto à comunidade acadêmica por meio de diferentes atividades, produções e formas de divulgação do seu desenvolvimento.

4) ARAÚJO, Gilvan C. C. Sistema de Diagnóstico sobre Permanência do Aluno (SDPA) Para Turmas do Ensino Fundamental, Anos Finais [2024 – atual].

Desenvolvimento de estudos sistematizados e de produção de protótipo, como ferramenta tecnológica munido da inteligência artificial (IA), capaz de delinear diagnóstico preventivo sobre a evasão escolar discente para a rede pública de ensino do Distrito Federal em relação aos anos finais do Ensino Fundamental. Por meio dos estudos produzidos e utilizando a ferramenta informatizada tornar-se-á possível às unidades escolares realizarem sistematicamente o acompanhamento de indicativos de risco de abandono e evasão discente, assim como atuar para mitigá-los.

5) SCHÜTZ, Jenerton Arlan. Teacher Training for Basic Education: challenges and possibilities regarding late literacy [2024 – present].

This project aims to promote actions that enable undergraduate students in teaching degree programs (graduates) to engage with public basic education schools. The goal is for them to create and mediate methodological experiences that enhance the teaching and learning process, with a specific focus on late literacy. Furthermore, the project encourages scientific production, epistemological curiosity, and the perception of the school as a critical-reflexive territory for articulating practice and theory. This is achieved through cooperative actions between families and the school community, while examining the alignment—and the gap—between formal theory and the lived experiences within and beyond the school walls.

6) DANTAS, Lúcio Gomes. Teacher training and collaborative pedagogical practices in Basic Education [2022 – present]

The group develops research projects aimed at investigating teacher training and practices within the context of Catholic Schools in Basic Education. It addresses themes that permeate the daily life of teachers, such as curricula, policies, training processes, cultures, management impacts, and classroom challenges. The project also involves an ongoing dialogue between researchers from various Higher Education and Basic Education institutions, establishing a space for school-university synergy. Consequently, the expected results are to enhance both initial and continuing teacher training with elements that provide valuable feedback for teaching practices.

5) SCHÜTZ, Jenerton Arlan. Formação de Professores para a Educação Básica: desafios e possibilidades face à alfabetização tardia [2024 – atual].

Este projeto possui o objetivo de promover ações que possibilitem a inserção dos licenciandos em escolas públicas de educação básica para que os mesmos possam criar e mediar experiências metodológicas que favoreçam o processo de ensino e aprendizagem com especial atenção à alfabetização tardia, além das possibilidade de estímulo para com a produção científica, a curiosidade epistemológica e a percepção da escola enquanto território crítico-reflexivo no sentido de articular a prática e as teorizações, por meio de ações de cooperação entre família e comunidade escolar, sem desconsiderar a aproximação e o distanciamento entre o que está escrito e o que é vivido dentro e fora da escola.

6) DANTAS, Lúcio Gomes. Formação docente e práticas pedagógicas colaborativas na Educação Básica [2022 – atual]

O grupo desenvolve projetos de pesquisa em vista da investigação da formação e prática docentes no contexto da Escola Católica, na Educação Básica. Temas que perpassam o cotidiano desse professor, tais como: currículos, políticas e processos formativos, culturas, impactos de gestão e desafios no cotidiano da sala de aula. Conta ainda com a interlocução entre pesquisadores docentes de várias instituições de Educação Superior e Básica, constituindo-se, assim, em espaço de diálogos escolas-universidades. Com isso, os resultados esperados são de qualificar a formação docente, inicial e continuada com elementos que retroalimente as práticas docentes.

7) PENSO, Maria Aparecida. Assessment and intervention with perpetrators of sexual offenses against children and adolescents [2014 – present].

The purpose of this project is to propose a psychosocial service methodology for men who have perpetrated sexual violence against children and adolescents at the Research, Assistance, and Violence Surveillance Program (PAV ALECRIM) of the Federal District Health Network. Several group therapy modalities for sexual violence cases have already been implemented. A group-based methodology, rooted in the bioecological systemic model, was chosen as the procedure for these cases. This group methodology possesses unique characteristics and is an instrument capable of creating a context that fosters changes in intra-family and inter-family interactions, as well as in the relationship between families and the institutional team. The theoretical foundations utilized include Community Psychology, Systemic Theory, Psychodrama, and Social Networks.

8) FREITAS, M. H. de. In-person and online clinical practice: psychotherapists' perceptions/ experiences regarding religiosity/ spirituality and mental health [2025 – Present].

This project is proposed as a continuation of previous and ongoing research investigating how psychologists perceive and address issues related to their patients' religion, religiosity, and spirituality (R/S) and their connection to mental health within clinical practice. Within this scope, the specific issue of the particularities of in-person versus online psychotherapeutic care emerges. Since the COVID-19 pandemic, clinical psychological services have diversified, introducing numerous practical and ethical challenges,

7) PENSO, Maria Aparecida. Avaliação e intervenção junto ao autor de ofensa sexual contra crianças e adolescentes [2014 – atual].

O propósito desse projeto é propor uma metodologia de atendimento psicossocial a homens autores de violência sexual contra crianças e adolescentes no Programa de Pesquisa Assistência e Vigilância em Violência - PAV ALECRIM da Rede de Saúde do Distrito Federal. Várias experiências de modalidades de atendimento em grupo para os casos de violência sexual já foram realizadas. Elegeu-se a metodologia de Grupo baseado no modelo sistêmico bioecológico, como procedimento para estes casos. Essa Metodologia de grupo tem características e modalidades próprias e é um instrumento capaz de criar um contexto que favoreça o surgimento de mudanças nas interações intrafamiliares, interfamiliares e das famílias com a equipe institucional. Utiliza-se como Bases teóricas: Psicologia Comunitária, Teoria Sistêmica, Psicodrama e Rede Social.

8) FREITAS, M. H. de. Clínica presencial e online: percepções/experiências de psicoterapeutas quanto à religiosidade/ espiritualidade e à saúde mental [2025 – Atual].

Propõe-se este projeto em continuidade a pesquisas anteriores e em andamento, nas quais se investiga o modo como o psicólogo percebe e lida, em sua prática clínica, com as questões relacionadas à religião, religiosidade e espiritualidade (RE) dos usuários / pacientes e suas relações com a saúde mental. No âmbito de tais pesquisas, emerge a questão específica das particularidades do atendimento psicoterapêutico presencial e online. De fato, durante e após a pandemia do Covid19, os atendimentos clínicos psicológicos se diversificaram, trazendo

including the management of religiosity/spirituality (R/S) and its relationship with mental health.

9) SCHIMMELPFENG, Pedro Henrique Cavendish. The effect of game-based learning on basic education students [2025 – present].

The effect of game-based learning on basic education students has been extensively studied in recent decades, encompassing both physical options (such as card or board games) and electronic ones. To better understand this effect, this project seeks to identify the necessary requirements for successful strategies using these tools, the role of the teacher, and the construction of learning objectives aligned with the National Common Curricular Base (BNCC).

10) SANTOS, P. K. dos. Academic Engagement Strategies Adopted by University Professors During Remote Learning [2021 – Present].

This interinstitutional project seeks to explore the formative potential of innovative pedagogical practices in remote learning that enhance student engagement, from the perspectives of students and professors in undergraduate programs at UFFS/ Erechim, UNIPAMPA/Jaguarão, UFN/ Santa Maria, and UCB/Brasília.

11) SANTOS, P. K. dos. Teacher Training and Collaborative Pedagogical Practices: Educational Robotics and Learning in Knowledge Networks [2021 – Present].

This project focuses on studying and researching the knowledge and pedagogical practices reshaped by teachers in the final years of Elementary Education within the public school system under the Regional Education Directorate (DRE 03) of Sergipe. It aims to identify learning within knowledge

inúmeros desafios práticos/ éticos, dentre eles os da condução da religiosidade/ espiritualidade (RE) e suas relações coma saúde mental.

9) SCHIMMELPFENG, Pedro Henrique Cavendish. O efeito do uso de jogos na aprendizagem de estudantes do ensino básico [2025 – atual].

O efeito do uso de jogos na aprendizagem de estudantes do ensino básico é um tema que tem sido amplamente estudado nas últimas décadas. Seja a partir de opções físicas (jogos de cartas ou tabuleiro, por exemplo) ou eletrônicas. Para melhor compreender esse efeito, este projeto busca entender os requisitos necessários para o sucesso de estratégias que façam uso dessas ferramentas, o papel do professor e a construção dos objetivos de aprendizagem alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

10) SANTOS, P. K. dos. Estratégias de *Engagement* Acadêmico adotadas por Professores Universitários em tempos de Ensino Remoto [2021 – Atual].

O projeto interinstitucional objetiva compreender o potencial formativo de práticas pedagógicas inovadoras no ensino remoto que estejam promovendo o *engagement* estudantil na perspectiva de acadêmicos e de docentes dos cursos de graduação da UFFS/ Erechim, da UNIPAMPA/Jaguarão, da UFN/Santa Maria e da UCB/Brasília.

11) SANTOS, P. K. dos. Formação de Professores e Práticas Pedagógicas Colaborativas: robótica educacional e aprendizagens em redes de conhecimento [2021 – Atual].

Este projeto tem como objetivo desenvolver estudos e pesquisas sobre os saberes e as práticas pedagógicas (re)construídos pelos professores dos anos finais do Ensino Fundamental, da

networks in educational robotics in basic education classrooms, emphasizing the creation of didactic materials.

The initiative aligns with the research conducted by the Higher Education Studies Group (GEES/UFS/CNPq), specifically the project “Teacher Training, Knowledge, and Educational Practices in the Field of Intervention Research,” which centers on teaching practice. Additionally, it is supported by the extension project “Robotics as a Space for Collaborative Learning”, which develops educational robotics workshops for students in the Itabaiana/Sergipe municipal network. This extension project seeks to enhance learning, improve Ideb scores in the final years of Elementary Education, reduce age-grade distortion, and foster closer ties between Basic and Higher Education.

12) SANTOS, P. K. dos. Student Retention: Support Mechanisms through Technology [2021 – Present].

Higher education has undergone significant transformations over the past two decades, mainly driven by expansion policies based on affirmative action. In this sense, the challenge for contemporary teachers is a complex and, at the same time, essential topic for the quality of student retention efforts in higher education, considering the imminent challenges that accompany such university expansion.

The search for indicators that allow us to understand the factors of retention in higher education in emerging contexts is a challenge. In this sense, a qualitative-quantitative study will be carried out in order to verify the needs and expectations of students immersed in a globalized culture, with the aim of perceiving the potential of internationalization for student retention in higher education. Thus, the

rede pública, vinculados à Diretoria Regional de Educação (DRE 03), do Estado de Sergipe, com vistas à identificação das aprendizagens em redes de conhecimento no campo da robótica educacional na sala de aula da educação básica, com ênfase à produção de material didático.

Esta proposta tem relação com as pesquisas desenvolvidas no Grupo de Estudos em Educação Superior (GEES/UFS/ CNPq), especificamente, ao projeto em andamento “Formação de Professores, Saberes e Práticas Educativas no Campo da Pesquisa Intervenção”, que se fundamenta no exercício da docência. Além disso, apoia-se no projeto de extensão “Robótica como Espaço de Aprendizagens Colaborativas” que tem como objetivo desenvolver oficinas de robótica educacional para estudantes da rede municipal de Itabaiana/Sergipe, com vistas à melhoria da aprendizagem e elevação do Ideb na modalidade do Ensino Fundamental, anos finais, da educação básica, bem como, reduzir a taxa de distorção idade-série, promovendo, inclusive, a aproximação entre educação básica e ensino superior.

12) SANTOS, P. K. dos. Permanência Estudantil: mecanismos de apoio por intermédio da tecnologia [2021 – Atual].

A educação superior vem passando por significativas transformações desde as últimas duas décadas, principalmente, alavancadas pelas políticas de expansão a partir de ações afirmativas. Nesse sentido, o desafio do docente contemporâneo é tema complexo e ao mesmo tempo imprescindível para a qualidade das ações de permanência dos estudantes na Educação Superior, tendo em vista os eminentes desafios que acompanham tal expansão universitária.

A busca por indicadores que permitam compreender os fatores de

aim is to broaden the international dialogue with other networks and groups interested in the theme of student retention in emerging contexts of higher education, as well as to develop a Virtual Mentoring application for monitoring students in higher education and to propose, based on data analysis, indicators for student retention in emerging contexts, so that other institutions can have resources for monitoring students and proposing institutional policies for student retention.

13) BRITO, R. O. Violence within the University's Population [2018 - Present].

Research on violence in schools has grown steadily internationally and has shown high levels of violence across the board. Finding ways to respond to this issue has become an imperative for several educators. In this research, we will analyze the profile of university students who practice and/or suffer from violence.

This project's goal is based on Galtung and Fanon's literature. Both authors will be used directly in the elaboration of the questionnaire and in the subsequent quantitative analysis of the data obtained from students that were interviewed. We got involved with this theme by defending the point of view that, although violence may be endemic in schools, awareness of an education for peace is essential for Galtung. Finally, we geared our research towards the effort that we can build an argument for the context of education and present something concrete to develop peace proposals in school environments. Funding: National Council for Scientific and Technological Development - Financial support.

permanência na educação superior em contextos emergentes é um desafio. Nesse sentido, será realizado um estudo de caráter quali-quantitativo a fim de verificar as necessidades e expectativas dos estudantes imersos em uma cultura globalizada, com o intuito de perceber o potencial da internacionalização para a permanência estudantil na educação superior. Assim, como resultado pretende-se ampliar o diálogo internacional com outras redes e grupos interessados na temática da Permanência em contextos emergentes de Educação Superior, além de desenvolver um aplicativo de Mentoria Virtual para o acompanhamento do estudante na educação superior e a proposição, a partir da análise de dados, de indicadores para a permanência estudantil em contextos emergentes, a fim de que outras instituições possam ter subsídios para o acompanhamento de estudantes e para proposição de políticas institucionais de permanência.

13) BRITO, R. O. A Violência na População Universitária [2018 - Atual].

A investigação sobre a violência nas escolas tem crescido de forma constante internacionalmente, e tem mostrado altos níveis de violência em vários níveis diferentes. Encontrar formas de responder a esta questão da violência nas escolas torna-se um imperativo para a educadores. Nesta pesquisa, faremos uma análise do perfil dos alunos universitários que praticam e/ou que sofrem com a violência.

A proposta deste projeto se fundamenta em Galtung e Fanon, sendo usada diretamente na elaboração do questionário e na subsequente análise quantitativa dos dados dos alunos entrevistados. Nos envolvemos com esta temática defendendo o ponto de vista que, embora violência possa ser endêmica nas escolas, consciência de

14) BRITO, R. O. Project Alpha - Pilot of an Innovative School [2021-2025].

The Alpha Project – Pilot of an Innovative School aims to implement the co-creation of an innovative educational model, serving the final years of a small Elementary School located in Taguatinga, Federal District. A core goal of the project is to improve student retention and completion rates during the final stages of Elementary Education. This will be pursued through the development of a strong sense of belonging among teachers, students and their families—fostered within an inclusive and participatory management structure. To support this goal, the project will implement a variety of strategies designed to promote dialogue and engagement, rooted in cultural expressions of both the school and the surrounding community. It will also establish laboratory spaces for sustainable practices, encouraging integrative actions that strengthen ties between the school and its broader social environment - laying the groundwork for meaningful community-school collaboration.

15) CUNHA, C. University in Brazil: history, social commitment, regional focus, and interiorization [2018 - Present].

This project investigates the historical development of universities in Brazil, tracing the various efforts from the Jesuit period through to the establishment of the first universities in the early 20th century. The study also explores the evolution and expansion of the university system, the different institutional models adopted over time, with a particular emphasis on social and regional commitment, territorial distribution, and interiorization.

uma educação para a paz é imprescindível para Galtung. Finalmente, dirigimos nossa pesquisa no esforço de que possamos montar um argumento para o contexto da educação e apresentar algo concreto para elaborarmos propostas para a paz no ambiente escolar. Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

14) BRITO, R. O. Projeto Alpha - Piloto de uma escola inovadora [2021 -2025].

O Projeto Alpha - Piloto de uma escola inovadora, tem por objetivo implementar a cocriação de uma escola de educação inovadora, atendendo os anos finais do Ensino Fundamental, levando em consideração uma escola localizada em Taguatinga/DF. O projeto tem como eixo transversal melhorar os índices de permanência e conclusão dos anos finais do Ensino Fundamental, buscando gerar o senso de pertencimento no espaço escolar por parte dos docentes, estudantes e suas famílias a partir de uma proposta inovadora e uma gestão participativa. Serão trabalhadas estratégias de facilitação de diálogo na perspectiva de uma escola inovadora, estratégias - manifestações culturais na comunidade e envolvimento da escola nestas manifestações, bem como a implementação de espaços de laboratórios de práticas sustentáveis, visando ações integrativas entre a escola e a comunidade a fim de criar as condições essenciais para promover a articulação entre a escola e a comunidade ao seu redor.

15) CUNHA, C. Universidade no Brasil: história, compromisso social, regional e interiorização [2018 - Atual].

Investigar sobre o processo de criação da universidade no Brasil, as diversas tentativas feitas desde o tempo

16) MORESI, E. Development of information, communication, and educational technologies [2019 – Present].

The project is designed to train students in iOS application development. Throughout the training process, students build their own portfolio of apps or games, publishing them directly to the App Store. Furthermore, some students are mobilized to develop applications arising from research projects conducted at the Catholic University of Brasília (UCB).

17) SOUZA, Tiago Z. Research, training, and school-based intervention: in defense of an emancipatory and anti-racist education [2024 – Present].

This project is the result of a partnership between researchers from the Graduate Program in Education: Teacher Training for Basic Education, and faculty members from the school hosting this research, training, and intervention proposal.

To address the school's specific needs regarding the thematic lines of 'Innovative Pedagogical Practices' and 'Addressing Ethnic-Racial Issues,' we jointly developed the following core problem: What pedagogical practices and social technologies are currently utilized by the school that can be strengthened—or serve as a catalyst for new ones—to promote emancipatory and anti-racist education through research, training, and intervention?

The general objective is to contribute to the implementation of anti-racist education and the development of social technologies that support it. This is achieved by integrating research, intervention, and training for basic education teachers, focusing on innovative pedagogical practices that foster an anti-racist educational environment.

dos jesuítas até o surgimento das primeiras universidades no início do século XX. Compreende ainda a evolução e expansão da universidade, os diversos modelos adotados, com especial ênfase no compromisso social e regional e na distribuição territorial e interiorização.

16) MORESI, E. Desenvolvimento de tecnologias de informação, comunicação e educacionais [2019 – Atual].

O projeto se destina a capacitar estudantes no desenvolvimento de aplicativos para a plataforma iOS. Durante a capacitação, o estudante desenvolve o seu portfólio de aplicativos ou jogos, publicando-os na App Store. Alguns estudantes são mobilizados para o desenvolvimento de aplicativos oriundo de projetos de pesquisa da Universidade Católica de Brasília.

17) SOUZA, Tiago Z. Pesquisa, formação e intervenção com a escola: em defesa de uma educação emancipatória e antirracista [2024 – atual].

Este projeto é fruto de uma parceria entre pesquisadores/as do Programa de Pós-Graduação em Educação: formação docente para a educação básica, e professores da Escola que será palco desta proposta de pesquisa, formação e intervenção.

De modo a atender à demanda da escola em torno das linhas temáticas d. Práticas Pedagógicas Inovadoras e c. Como lidar com questões étnico-raciais?, elaboramos conjuntamente a questão problema: que práticas pedagógicas e tecnologias sociais são desenvolvidas pela escola que podem ser fortalecidas ou suscitar outras, de modo que por meio da pesquisa, formação e intervenção, se promova uma educação emancipatória e antirracista?

O objetivo geral é o de contribuir com a implementação de educação antirracista e a criação de tecnologias

sociais de apoio a esse tipo de educação, associando pesquisa, intervenção e formação com docentes da educação básica sobre práticas pedagógicas inovadoras na promoção de educação antirracista.

RESEARCH PROJECTS CONDUCTED BY EXTERNAL ASSOCIATE RESEARCHERS PROJETOS DE PESQUISA CONDUZIDOS PELOS PESQUISADORES ASSOCIADOS EXTERNOS

FERREIRA, A. V. Education of Youth and Adults in the East Fluminense Region: Contexts, Dropout Rate, and Resistance in Curricular Policies and Practices [2022 – Present].

This project investigates educational policies for teacher training in Youth and Adult Education (EJA) integrated with the process of human emancipation. Additionally, it analyzes the spaces created for initial and ongoing training through actions integrated with the school, to reflect on the individual and collective practices carried out within daily school routines. It also examines the instituted and instituting curricular educational policy that considers new technologies in this educational modality.

GUILHERME, A. A. Mapping Intervention Strategies for School Violence Involving Bladed and Firearm Weapons and Potential Challenges for Their Implementation [2023 – Present].

Violence is a reality in the school environment; however, it is essential to recognize and address two distinct phenomena that demand our understanding and resolution (Cremin and Guilherme 2016; Olweus, 1999; Smith, 2003). These refer to the emotional impacts of the COVID-19 pandemic and the rise in school massacres in Brazil. Regarding the emotional effects of the pandemic, teachers and school administrators face

FERREIRA, A. V. A educação de jovens e adultos da Região Leste Fluminense: contextos, evasão e resistências em políticas e práticas curriculares [2022 – Atual].

Este projeto investiga as políticas educacionais de formação de professores da EJA integrada ao processo de emancipação humana. Além disso, analisa os espaços criados de formação inicial e continuada, por meio de ações integradas à escola, para refletir sobre as práticas individuais e coletivas que são realizadas no interior dos cotidianos escolares, bem como indagar sobre a política educacional instituída e instituinte curricular que considere as novas tecnologias nessa modalidade da educação.

GUILHERME, A. A. A Mapeamento das estratégias de intervenção sobre violência escolar com porte de armas branca e de fogo e potenciais desafios para sua implementação [2023 – Atual].

A violência é uma realidade no ambiente escolar, no entanto, é essencial reconhecer e abordar dois fenômenos distintos que exigem nossa compreensão e superação (Cremin e Guilherme 2016; Olweus, 1999; Smith, 2003). Estamos nos referindo aos impactos emocionais da pandemia de COVID-19 e ao aumento dos casos de massacres em escolas no Brasil. No caso dos reflexos emocionais da pandemia, professores e gestores enfrentam o desafio de lidar com as

the challenge of addressing the consequences of fear and isolation experienced by children and youth. This post-traumatic experience appears to have caused various emotional and psychological effects, impacting their mental health and well-being, and transforming their stress, anxieties, and traumas into manifestations of diverse types of violence. As for the increase in school massacre incidents, it is necessary and urgent to understand these phenomena, their motivations, and strategies to prevent such devastating forms of violence (cf. Livingston et al. 2019; Sluit 2019; Thomas 2023). Therefore, this project seeks to understand the perspectives of experts (researchers, education, health, and judicial professionals, and administrators) on trends, concerns, challenges, and best practices for addressing school violence, particularly concerning the possession of bladed and firearm weapons by children.

4) MOROSINI, M. C. Internationalization of Higher Education in Emerging Contexts: A Field Under Construction [2019 – Present].

This project continues a research trajectory initiated in 1989, supported by CNPq and, more recently, by PRONEX (CNPq/ FAPERGS), in coordination with RIES and CEES/PUCRS. It is grounded in the concept of 'emerging contexts,' which encompasses the transformations between traditional university models and the configurations of the 21st-century university. Situated within a field in the making—marked by theoretical, political, and practical tensions—the study addresses the internationalization of higher education, with an emphasis on the Global South, particularly Brazil, and its relations with the Global North.

consequências do medo e do isolamento vivenciados por crianças e jovens. Essa experiência pós-traumática parece ter causado diversos reflexos emocionais e psicológicos, afetando sua saúde mental e bem-estar e transformando seus *stresses*, ansiedades e traumas em manifestações dos mais diversos tipos de violências.

Quanto ao aumento de episódios de massacres em escolas é necessário e urgente que possamos compreender esses fenômenos, suas motivações e estratégias para que possamos evitar esse tipo de manifestação de violência tão devastadora (cf. Livingston et al 2019; Sluit 2019; Thomas 2023). Assim sendo, este projeto procura compreender a percepção de especialistas (pesquisadores, profissionais e gestores da educação, da saúde e do judiciário) sobre tendências, preocupações, desafios e as melhores práticas para o enfrentamento da violência escolar, particularmente sobre o porte de armas brancas e de fogo por crianças.

4) MOROSINI, M. C. Internacionalização da Educação Superior em Contextos Emergentes: um campo em construção [2019 – Atual].

O projeto dá continuidade a uma trajetória de pesquisa iniciada em 1989, com apoio do CNPq e, mais recentemente, do PRONEX (CNPq/FAPERGS), articulada à RIES e ao CEES/PUCRS. Fundamenta-se no conceito de “contextos emergentes”, que abrange as transformações entre modelos tradicionais de universidade e as configurações da universidade do século XXI. Inserido em um campo em construção, marcado por tensões teóricas, políticas e práticas, o estudo aborda a internacionalização da educação superior, com ênfase no sul global, especialmente no Brasil, e suas relações com o norte global.

The central objective is to understand the internationalization of higher education in emerging contexts through the analysis of scientific production, public policies at various levels, and institutional practices, including case studies. Furthermore, it seeks to propose pathways that contribute to the promotion of equity and access within higher education in Global South countries.

5) CHRISPINO, Alvaro. School Violence: studies, training and interventions in the school context [2024 – Present].

The Research Group on School Violence: studies, training, and interventions in the school context aims to consolidate academic studies produced in Brazil—such as articles in peer-reviewed journals, theses, and dissertations—to structure a Database that provides evidence to support research, projects, and courses at both graduate and undergraduate levels.

The process of organizing this Database may be conducted through long-term research, such as doctoral theses, providing grouped evidence for more targeted studies, like master's dissertations and undergraduate theses (TCC). Likewise, an updated Database facilitates the creation of general or thematic courses for graduate and undergraduate programs, as well as university extension projects within the school community. This project is funded through a Productivity Fellowship (Process: 300014/2025-2, 2025-2028).

O objetivo central é compreender a internacionalização da educação superior em contextos emergentes, por meio da análise da produção científica, das políticas públicas em diferentes níveis e das práticas institucionais, incluindo estudos de caso. Busca, ainda, propor caminhos que contribuam para a promoção da equidade e do acesso no âmbito da educação superior nos países do sul global.

5) CHRISPINO, Alvaro. Violência Escolar: estudos, formações e intervenções no contexto escolar [2024 – Atual].

O Grupo de Pesquisa Violência Escolar: estudos, formações e intervenções no contexto escolar objetiva reunir estudos acadêmicos produzidos no Brasil, como artigos em periódicos qualificados, teses e dissertações buscando estruturar um Banco de Dados que possa reunir estudos e evidências que irão subsidiar a realização de pesquisas, projetos e disciplinas sobre o tema na pós-graduação e também na graduação.

O exercício de organização do Banco de Dados pode dar-se por meio de pesquisas mais longas, como teses de doutorado, facultando evidências agrupadas para pesquisa temáticas mais rápidas, como dissertações de mestrado e TCC-Trabalhos de Conclusão de Curso. Da mesma forma, a existência de um Banco de Dados atualizado, favorece a construção de disciplinas gerais ou temática sobre o assunto que podem compor os espaços acadêmicos da Pós-graduação e da Graduação ou, em última análise, projetos de extensão universitária junto à comunidade escolar. O projeto recebe financiamento por meio de Bolsa de Produtividade Processo: 300014/2025-2 (2025-2028).

2.2. Meetings and Conferences | Reuniões e Conferências

CONFERENCES ORGANIZED BY THE CHAIR OR THE CHAIRHOLDER CONFERÊNCIAS ORGANIZADAS PELA CÁTEDRA OU PELO TITULAR DA CÁTEDRA

- a) Research Assessment: Perceptions of Mental Health in Adolescence |
Avaliação da Pesquisa: Percepções sobre a saúde mental na adolescência

Professor Geraldo Caliman, PhD, served as co-supervisor for a Master's thesis defended at the Polytechnic Institute of Portalegre (Portugal) on February 21, 2025. The researcher, Prof. Rita Martins, PhD - who, despite already holding a doctorate in Education, continues her dedicated studies on Childhood and Youth - was supervised by Prof. Elisabete Mendes, PhD. Below, she provides a brief summary of the research content.

O Prof. Geraldo Caliman atuou como coorientador de uma Dissertação de Mestrado defendida na Universidade Pública Portuguesa (Instituto Politécnico de Portalegre), no dia 21 de fevereiro de 2025. A pesquisadora Profa. Dra. Rita Martins, embora já tenha titulação de Doutora em Educação, continua se dedicando aos estudos sobre Infância e Juventude. Ela foi orientada pela Professora Dra. Elisabete Mendes, do Instituto Politécnico de Portalegre. E explica em algumas linhas o conteúdo da pesquisa.

- b) First Ibero-American Meeting of UNESCO Chairs | Primeiro Encontro Ibero-Americano de Cátedras UNESCO

From March 5 to 7, 2025, the First Ibero-American Meeting of UNESCO Chairs took place online to establish the *'Red Unitwin Conocimiento en Marcha'* Project. The event was coordinated by the UNESCO Chair on Vulnerability and Social Inclusion, based at the Autonomous University of the State of Mexico.

Participants in the meeting included holders from six thematic areas: Conflict Resolution (Spain); Food, Culture and Development (Spain); Inclusive Societies and Aging (France); Administration and Public Policies (Chile); Vulnerability and Social Inclusion (Mexico); Housing (Spain); Public Communication for Social Justice (Argentina); and Youth, Education and Society (Brazil).

De 5 a 7 de março de 2025, aconteceu online o Primeiro Encontro Ibero-Americano de Cátedras UNESCO para a construção do Projeto *Red Unitwin Conocimiento en Marcha*. O evento é coordenado pela Cátedra UNESCO de Vulnerabilidade e Inclusão Social, sediada na Universidade Autónoma do Estado do México.

Participaram do encontro titulares de seis áreas temáticas: Resolução de Conflitos (Espanha); Alimentação, Cultura e Desenvolvimento (Espanha); Sociedades Inclusivas e Envelhecimento (França); Administração e Políticas Públicas (Chile); Vulnerabilidade e Inclusão Social (México); Habitação (Espanha); Comunicação Pública para a Justiça Social (Argentina); Juventude, Educação e Sociedade (Brasil).

On that occasion, Prof. Geraldo Caliman, PhD, Coordinator and Chairholder of the UNESCO Chair on Youth, Education and Society, delivered the keynote lecture entitled 'The Social Dimension of Education in the Dissemination of Cultures of Peace' at the Ibero-American Meeting of Chairs.

Na ocasião, o Prof. Geraldo Caliman, Coordenador e Titular da Cátedra UNESCO em Juventude, Educação e Sociedade, ministrou a palestra “A Dimensão Social da Educação na Difusão de Culturas de Paz”, no Encontro Ibero-Americano de Cátedras.

c) Needs and Aspirations of Brazilian Youth | Necessidades e Aspirações dos Jovens Brasileiros

In 2025, the Chair was engaged in developing the methodology for a study requested by the National Conference of Bishops of Brazil (CNBB), titled 'Needs and Aspirations of Brazilian Youth.' The research is guided by the Episcopal Commission for Youth, under the coordination of Bishop Vilsom Basso and Father Antonio Gomes - Advisor.

On February 14, 2025, a meeting was held with the CNBB Youth Pastoral, where the UNESCO Chair on Youth (Prof. Geraldo Caliman, PhD) and two partners - from PUC-Rio (Prof. Andrea Gripp, PhD) and PUC-RS (Prof. Patricia Teixeira, PhD) - presented the methodological alignment, the results of two youth listening sessions, and the research questionnaire. During this meeting of the CNBB Youth Commission, the participants, including several Bishops, provided suggestions for refining the research instruments.

Em 2025 a Cátedra esteve engajada na elaboração da metodologia de uma pesquisa solicitada pela Conferência dos Bispos do Brasil (CNBB), intitulada “Necessidades e Aspirações dos Jovens Brasileiros”. A pesquisa é orientada pela Comissão Episcopal para a Juventude sob a Coordenação de Dom Vilsom Basso, e do Padre Antonio Gomes (Assessor).

No dia 14/02/2025, reunião com a Pastoral de Juventude da CNBB onde a Cátedra UNESCO de Juventude (Prof. Dr. Geraldo Caliman) e mais dois parceiros, da PUC-Rio (Profa. Dra. Andrea Gripp) e da PUC-RS (Profa. Dra. Patricia Teixeira) apresentam o alinhamento metodológico, os resultados de duas oitivas de adolescentes e jovens, e o questionário da pesquisa. Na presente reunião do Encontro da Comissão de Juventude da CNBB os participantes, entre eles diversos Bispos, fizeram suas sugestões para aperfeiçoamento dos instrumentos de pesquisa.

- d) Conference at the opening of the Master's Program in Social Education (PPGES) at the University of Gurupi – UnirG | Conferência na abertura do Mestrado em Educação Social (PPGES) da Universidade de Gurupi – UnirG

On May 22, 2025, Prof. Geraldo Caliman, PhD, was invited to deliver the Inaugural Lecture for the Master's Program in Social Education (PPGES) at the University of Gurupi – UnirG. He was warmly received by the Vice-Rector, Prof. Paulo Henrique Costa Mattos, PhD; the Pro-Rector of Research and Graduate Studies, Prof. Walmirton Bezerra D'Alessandro, PhD; the Coordinator of Pedagogy, Prof. José Carlos Ribeiro da Silva, PhD; and notably by his former student, Prof. Jussara Rezende Costa, PhD, alongside the faculty of the new Social Education Program.

No dia 22 de maio de 2025 o Prof. Geraldo Caliman foi convidado para proferir a Conferência de Abertura do Programa de Mestrado em Educação Social (PPGES) da Universidade de Gurupi – UnirG. Foi muito bem recebido pelo Vice-Reitor, Prof. Dr. Paulo Henrique Costa Mattos, pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação (Prof. Dr. Walmirton Bezerra D'Alessandro), pelo Coordenador da Pedagogia (Prof. Me. José Carlos Ribeiro da Silva). E, de modo especial pela sua ex-aluna de uns anos atrás, a Profa. Dra. Jussara Rezende Costa pelos professores do novo Programa de Educação Social.

- e) International Seminar “Impacts of social media use on well-being and cyberbullying among adolescents” | Seminário Internacional “Impactos do uso de mídias sociais sobre o bem-estar e o cyberbullying entre adolescentes”

On Saturday, August 9, Prof. Cândido Gomes, PhD, and Prof. Geraldo Caliman, PhD, participated in an International Seminar in collaboration with Lomonosov Moscow State University. The seminar aimed to present experiences regarding the activities of UNESCO Chairs, particularly those based in Russia. Professors Gomes and Caliman provided a concise

No sábado, dia 9 de agosto, O Prof. Cândido Gomes e o Prof. Caliman participaram conjuntamente de um Seminário Internacional com a Universidade Estatal de Lomonosov, de Moscou. O objetivo do Seminário foi a apresentação de experiências ligadas à atuação de Cátedras UNESCO presentes sobretudo na Rússia. Professores Cândido e Caliman apresentaram

overview (in English) of the activities carried out by the UNESCO Chair on Youth, Education, and Society.

The partnership with Lomonosov Moscow State University is conducted through joint efforts with Prof. Aleksander Veraksa. The collaborative research project is titled 'Impacts of Social Media Use on Well-being and Cyberbullying Among Adolescents' (IMSA). The study includes participants primarily from Brazil (UCB and the Federal University of Ceará), Portugal, and Russia (Lomonosov University).

brevemente uma descrição, em língua inglesa naturalmente, das atividades realizadas pela Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade.

As relações com a Universidade Estatal de Lomonosov se dá através da ação conjunta com o Prof. Aleksander Veraksa. O projeto de pesquisa em comum intitula-se "Impactos do uso de mídias sociais sobre o bem-estar e o cyberbullying entre adolescentes" – IMSA. Participam sobretudo Brasil (UCB e Federal do Ceará); Portugal; e a Rússia (Lomonosov Univ.).

- f) Connecting Knowledge, Strengthening Impacts: 2025 National Meeting of UNESCO Chairs in Brazil | Conectando Saberes, Fortalecendo Impactos: Encontro Nacional das Cátedras UNESCO no Brasil 2025

From September 22 to 24, UNESCO held the National Meeting of UNESCO Chairs in Brazil 2025 in Brasília. This event served as a pivotal opportunity to reinforce the role of these centers of excellence and to deepen networking synergies. Representatives from 29 UNESCO Chairs in Brazil engaged in this productive dialogue, highlighting their significance within the research and higher education ecosystem, while strengthening their integration with UNESCO's strategic priorities in the country. Professors Geraldo Caliman, PhD, and Célio da Cunha, PhD, were in attendance.

De 22 a 24 de setembro, a UNESCO realizou, em Brasília, o Encontro Nacional das Cátedras UNESCO no Brasil 2025, uma oportunidade para reforçar o papel destes espaços de excelência e aprofundar a conexão entre as cátedras e o trabalho em rede. Representantes de 29 Cátedras UNESCO existentes no Brasil participaram desse produtivo diálogo para ressaltar sua importância para o ecossistema de pesquisa e educação superior, bem como para fortalecer sua integração com as prioridades estratégicas da UNESCO no país. Estiveram presentes os Professores Geraldo Caliman e Célio da Cunha.

g) Annual Seminar of the UNESCO Chair on Youth, Education and Society |
Seminário Anual da Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade

On Thursday, October 30, 2025, the UNESCO Chair on Youth, Education and Society began a year of celebrations for its 18th anniversary with the seminar: 'Youth Between Problems and Resources'.

As the Chair celebrates its coming of age, it also commemorates the renewal of its agreement for another four years, until June 29, 2029. The seminar focused on youth-centered research currently being developed at UCB, featuring the following speakers:

- ✓ Prof. Geraldo Caliman, PhD, who spoke on the 'Impact of Social Media Use on Well-being and Cyberbullying Among Adolescents';
- ✓ Prof. Claudia Fukuda, PhD, psychologist, who presented on 'Youth and Mental Health: A Positive Look at Human Development';
- ✓ Prof. Carlos Carrasco, PhD, who addressed 'School Environment and Violence: Evidence from Public Schools in Vulnerable Contexts'.

Na quinta-feira, dia 30 de outubro de 2025, a Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade iniciou um ano de comemorações dos seus 18 anos de existência, com a realização do Seminário: Juventudes entre problemas e recursos.

Ao mesmo tempo em que agradece a maioria também comemora a renovação do "agreement" por mais quatro anos até 29 de junho de 2029. O Seminário foi pautado em pesquisas na área de juventude que se desenvolvem na UCB, com a participação dos seguintes palestrantes:

- ✓ Prof. Dr. Geraldo Caliman falou sobre o "Impacto do uso de Mídias Sociais sobre o bem-estar e o cyberbullying entre Adolescentes";
- ✓ Profa. Claudia Fukuda, psicóloga falou sobre o tema "Juventude e Saúde Mental: um Olhar Positivo para o Desenvolvimento Humano";
- ✓ Prof. Dr. Carlos Carrasco falou sobre "Ambiente Escolar e Violência: Evidências de Escolas Públicas em Contextos Vulneráveis".

h) Launch of the UNESCO Practical Guide for Youth Public Policies and Programs | Lançamento do Guia Prático da UNESCO para políticas públicas e programas para juventude

Representing the UNESCO Chair on Youth, Education, and Society, and at the invitation of UNESCO Brazil and the National Youth Secretariat (SNJ), Prof. Geraldo Caliman, PhD, participated in a Roundtable Discussion on the occasion of the launch of the UNESCO Practical Guide: 'Youth Perspectives Matter: UNESCO's Practical Guide for Youth Policies and Programmes.' The event took place on August 14, 2025, in the auditorium of the Palácio do Planalto annex in Brasília-DF."

O Prof. Geraldo Caliman, representando a Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade, a convite da UNESCO Brasil e da Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), participou em Mesa Redonda, por ocasião do lançamento do Guia Prático da UNESCO para políticas e programas para juventude. O evento ocorreu no dia 14 de agosto, no auditório anexo ao Palácio do Planalto, em Brasília-DF.

i) Feedback Session: Impact of Social Media on Well-being and Cyberbullying among Adolescents (IMSA) | Devolutiva: Impacto das Mídias Sociais sobre o Bem-Estar e o Cyberbullying entre Adolescentes (IMSA)

On November 26, 2026, the Chair's team conducted a reporting session for the research project 'Impact of Social Media Use on Well-being and Cyberbullying Among Adolescents (IMSA).' The session was held for educators at a social institution that serves 750 adolescents through an Apprenticeship Program. Professors Geraldo Caliman, PhD, Carlos Ângelo Sousa, PhD, and Gidalti Guedes da Silva, PhD, were directly involved in presenting the findings.

No dia 26 de novembro de 2026 a equipe da Cátedra realizou uma devolutiva da Pesquisa Impacto das Mídias Sociais sobre o Bem-Estar e o Cyberbullying entre Adolescentes. A devolutiva foi feita para educadores de uma instituição social que dá atendimento a 750 adolescentes através do sistema de Adolescente Aprendiz. Participaram da atividade os professores Geraldo Caliman, Carlos Ângelo Sousa e Gidalti Guedes da Silva.

j) Participation in the Public Hearing on Youth, Education and Citizenship |
Participação na Audiência Pública sobre Juventude, Educação e Cidadania

On December 2, 2025, the UNESCO Chair on Youth, Education, and Society participated in the Public Hearing: 'Youth, Education, and Citizenship: Pathways to Social Participation.' This session provided key insights for the study on the 'National Youth Plan: Parameters and Themes for Implementation.' The event was organized by the Center for Strategic Studies and Debates (CEDES) of the Chamber of Deputies and held from 2:00 pm to 4:30 pm.

Representing the Chair was the Executive Secretary, Prof. Gidalti Guedes da Silva, PhD. The hearing was opened by Federal Deputy Dandara Tonantzin (PT-MG), followed by speakers Vitória Genuino de Moraes Silva (National Secretary of Youth), Prof. Severine

No dia 02 de dezembro, 2025, a Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade participou da Audiência Pública sobre o tema Juventude, Educação e Cidadania: caminhos para a participação social, que apresenta subsídios para o desenvolvimento do estudo sobre o "Plano Nacional de Juventude: Parâmetros e Temáticas para a sua efetivação". O evento foi organizado pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos (CEDES) da Câmara dos Deputados, das 14h00 às 16h30.

Representando a Cátedra UNESCO esteve presente o Secretário Executivo, Prof. Dr. Gidalti Guedes da Silva. A abertura da Audiência Pública foi realizada pela Deputada Federal Dandara Tonantzin (PT-MG), que foi

Carmem Macedo, PhD (Associate Professor at UERJ), Bianca Borges (President of the National Union of Students - UNE), and Nadia Garcia (President of the National Youth Council).

The speakers emphasized the need to strengthen equity policies, with a focus on student retention, job and income generation, quality of life, mental health, and anti-racist education. They also highlighted the importance of recognizing the plurality of youth organizations and the essential implementation of the National Youth Fund, to be subsidized by the Pre-Salt Social Fund.

sucedida pelos palestrantes Vitória Genuino de Moraes Silva (Secretária Nacional de Juventude); Severine Carmem Macedo (Professora Adjunta da UERJ; Bianca Borges (Presidenta da UNE); e Nadia Garcia (Presidente do Conselho Nacional de Juventude).

Os principais tópicos abordados pelos palestrantes foram: as políticas de equidade precisam ser fortalecidas, com ênfase na permanência estudantil, na geração de emprego e renda, na qualidade de vida e saúde psicológica e na educação antirracista. Nesse processo, a pluralidade das formas de organização da juventude deve ser reconhecida, além da necessidade de efetivação do Fundo Nacional da Juventude, subsidiado pelo Fundo Social do Pré-Sal.

CONFERENCES ORGANIZED OR ATTENDED BY THE ASSOCIATE RESEARCHERS OF THE CHAIR | CONFERÊNCIAS ORGANIZADAS OU COM PARTICIPAÇÃO DOS PESQUISADORES ASSOCIADOS DA CÁTEDRA

- 1) ARAÚJO, G.C.C. Contemporary themes for teaching in the International Relations course. 2025.
- 2) BABOLIN, R. L. A.; FUKUDA, C. Contributions of positive psychology to anti-racist education. 2025.
- 3) BRITO, R. O.; MERCADO, L. P.; DANTAS, L.; GUILHERME, A. A.; ARAÚJO, G.C.C.; SILVA, M. C. M.; MELO, M. A. F. Predictive Diagnostic Assessment: A Strategy for Student Retention in Basic Education in Brazil. 2025.
- 4) CAVALHO, C. R.; FUKUDA, CLAUDIA CRISTINA. Class, gender and race and other epistemologies for experiencing work. 2025.
- 5) CHRISPINO, Alvaro. The school facing the challenges of school violence: debating paths. 2025.
- 6) CHRISPINO, Alvaro. Violence prevention in schools. 2025.
- 7) CHRISPINO, Alvaro. Education without cell phones: Conflict mediation as a support tool. 2025.
- 8) CHRISPINO, Alvaro; CARA, D. Building a culture of conflict mediation and prevention: Proposals and challenges. 2025.
- 9) CHRISPINO, Alvaro; RIBEIRO, P. F.; PACIOS, A. Building coexistence at school: Proposals and challenges to prevent violence. 2025.
- 10) DANTAS, Lúcio Gomes. Identity, spirituality and pedagogical practice in the Educational Project of Marista Brasil. 2025.
- 11) DANTAS, Lúcio Gomes; PEREIRA JUNIOR, J. R. Connecting the classroom with the world. 2025.
- 12) EYNG, Ana Maria. Learning and demands for the right to education in contemporary contexts. 2025.
- 13) EYNG, Ana Maria. Integral Ecological Ethics - intersectional pedagogies and technologies in the multidimensional guarantee of childhood rights. 2025.
- 14) FERREIRA, Arthur Vianna. The contribution of Social Pedagogy to Reflection on Citizenship among
- 1) ARAÚJO, G.C.C. Temas contemporâneos para a didática no curso de Relações Internacionais. 2025.
- 2) BABOLIN, R. L. A. ; FUKUDA, C. Contribuições da psicologia positiva para a educação antirracista. 2025.
- 3) BRITO, R. O.; MERCADO, L. P.; DANTAS, L.; GUILHERME, A. A. ; ARAÚJO, G.C.C. ; SILVA, M. C. M. ; MELO, M. A. F. Predictive Diagnostic Assessment: A Strategy for Student Retention in Basic Education in Brazil. 2025.
- 4) CAVALHO, C. R. ; FUKUDA, CLAUDIA CRISTINA. Classe, gênero e raça e outras epistemologias para viver o trabalho. 2025.
- 5) CHRISPINO, Alvaro. A escola frente aos desafios da violência escolar: debatendo caminhos. 2025.
- 6) CHRISPINO, Alvaro. A prevenção da violência na escola. 2025.
- 7) CHRISPINO, Alvaro. Educação sem celulares: A mediação de conflitos como ferramenta de apoio. 2025.
- 8) CHRISPINO, Alvaro; CARA, D. Construindo acultura da mediação de conflito e da prevenção: Propostas e desafios. 2025.
- 9) CHRISPINO, Alvaro; RIBEIRO, P. F. ; PACIOS, A. . Construindo a convivência na Escola: Propostas e desafios para prevenir a violência. 2025.
- 10) DANTAS, Lúcio Gomes. Identidade, espiritualidade e prática pedagógica no Projeto Educativo do Marista Brasil. 2025.
- 11) DANTAS, Lúcio Gomes; PEREIRA JUNIOR, J. R. Conectando a sala de aula com o mundo. 2025.
- 12) EYNG, Ana Maria. Aprendizajes y demandas del derecho a la educación en los contextos contemporáneos. 2025.
- 13) EYNG, Ana Maria. Ética Ecológica Integral - pedagogías y tecnologías interseccionales en la garantía multidimensional de los Derechos de las infancias. 2025.
- 14) FERREIRA, Arthur Vianna. A contribuição da Pedagogia Social para a Reflexão sobre Cidadania entre

- Educators, Children and Adolescents in Brazil. 2025.
- 15) FERREIRA, Arthur Vianna. Social representations and social pedagogy as formative elements of Brazilian non-school teaching professionalism. 2025.
- 16) FERREIRA, Arthur Vianna. Opening session of the V State Meeting of Social Educators - Voices of social educators: stories and memories of Social Education. 2025.
- 17) FOSSATTI, P. Dialogue on the mental health of educators. 2025.
- 18) FOSSATTI, P. Educating hearts and minds for hope: the agenda of Catholic Education for future generations. 2025.
- 19) FOSSATTI, P. La Salle's Educational Legacy: a critical analysis of innovation in education. 2025. (Presentation of Work/Conference or lecture).
- 20) FOSSATTI, Paulo. La Salle's Educational Legacy: a critical analysis of innovation in education. 2025.
- 21) FUKUDA, C. C. Positive psychology: interventions and research from adolescence to old age. 2025.
- 22) FUKUDA, C. C.; SANTOS, C.; COELHO, D. S. Transformative dialogues: art, human rights and inclusion in the fight against violence and exclusion. 2025.
- 23) LIMA, E. C. P.; SCHÜTZ, J. A. Authority as responsibility: ethical implications of teaching in the light of Hannah Arendt. 2025.
- 24) LOPES, L.S.; FERREIRA, A. V. Initial impressions for a favela social pedagogy: epistemological possibilities and potentialities for the construction of emancipatory socio-pedagogical practices. 2025.
- 25) MERCADO, L. P. L.; BRITO, R. O.; SILVA, M. C. M. Artificial Intelligence in Science Teaching focusing on Climate Environmental Education. 2025.
- 26) MERCADO, L. P. L.; BRITO, R. O. Artificial Intelligence in The Production of Evidence and Predictive Diagnosis of Student Dropout and Permanence in Basic Education. 2025.
- 27) NODARI, Paulo César. Integral Ecology and Universal Fraternity. 2025.
- Educadores, Crianças e Adolescentes no Brasil. 2025.
- 15) FERREIRA, Arthur Vianna. As representações sociais e a pedagogia social como elementos formativos da profissionalidade docente não escolar brasileira. 2025.
- 16) FERREIRA, Arthur Vianna. Mesa de abertura do V Encontro Estadual de Educadores Sociais - Vozes de educadores(as) sociais: histórias e memórias da Educação Social. 2025.
- 17) FOSSATTI, P. Diálogo sobre a saúde mental do educador. 2025.
- 18) FOSSATTI, P.. Educar corações e mentes para a esperança: a agenda da Educação Católica para as futuras gerações. 2025.
- 19) FOSSATTI, P. Legado Educacional de La Salle: uma análise crítica sobre a inovação na educação. 2025. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).
- 20) FOSSATTI, Paulo. Legado Educacional de La Salle: uma análise crítica sobre a inovação na educação. 2025.
- 21) FUKUDA, C. C. Psicologia positiva: intervenções e pesquisas da adolescência à velhice. 2025.
- 22) FUKUDA, C. C.; SANTOS, C. ; COELHO, D. S. Diálogos transformadores: arte, direitos humanos e inclusão na luta contra a violência e a exclusão. 2025.
- 23) LIMA, E. C. P. ; SCHÜTZ, J. A. Autoridade como responsabilidade: implicações éticas da docência à luz de hannah arendt. 2025.
- 24) LOPES, L.S. ; FERREIRA, A. V. Impressões iniciais para uma pedagogia social favelada: possibilidades e potencialidades epistemológicas para a construção de práticas sociopedagógicas emancipadoras. 2025.
- 25) MERCADO, L. P. L.; BRITO, R. O.; SILVA, M. C. M. Inteligencia Artificial no Ensino de Ciências enfocando a Educação Ambiental Climática. 2025.
- 26) MERCADO, L. P. L.; BRITO, R. O. Artificial Intelligence in The Production of Evidence and Predictive Diagnosis of Student Dropout and Permanence in Basic Education. 2025.
- 27) NODARI, Paulo César. Ecologia Integral e Fraternidade Universal. 2025.

- 28) NODARI, Paulo César. Round Table - Discourse and action: the search for meaning in Eric Weil. 2025.
- 29) NODARI, Paulo César. Mini-course - Dialogicity, culture of peace and non-violence. 2025.
- 30) NODARI, Paulo César. Pope Francis: a prophet of our times. 2025.
- 31) PARENTE, R.; BRITO, R. O.; MERCADO, L. P. L. Artificial intelligence in science teacher training: ethical mediation and political resistance in the face of socio-scientific controversies. 2025.
- 32) PIZOLATI, A. R. C.; MOROSINI, M. C. Neoliberal rationality, internationalization and teaching-learning relations: formative redirections and digitalization of education. 2025.
- 33) ROSSO, G. P.; MOROSINI, M. C. Interlocution between basic and higher education in continuing teacher training: paths to the internationalization of education in border territories. 2025.
- 34) SANTOS, L. H. A. ; MELLO, D. P. B. L. E.; FUKUDA, C. C. 7th Brazilian Congress of Psychology: Science and Profession. 2025.
- 35) SCHÜTZ, J. A. Special Education from Theoretical Principles to the School Daily Life of Public Education. 2025.
- 36) SCHÜTZ, J. A. Being and Becoming a Teacher: Reflections and the Notion of Pedagogical Anteriority. 2025.
- 37) SILVA, M. C. M. ; BRITO, R. O.; MERCADO, L. P. L. Science is 10 Program (C10): Transforming Science Teaching in Brazil. 2025.
- 38) SOUZA, T. Z. Conversation Circle, Culture, Identity, Otherness and Well-being in Basic Education. 2025.
- 28) NODARI, Paulo César. Mesa Redonda - Discurso e ação: a busca pelo sentido em Eric Weil. 2025.
- 29) NODARI, Paulo César. Minicurso - Dialogicidade, cultura de paz e não violência. 2025.
- 30) NODARI, Paulo César. Papa Francisco: um profeta dos tempos atuais. 2025.
- 31) PARENTE, R. ; BRITO, R. O. ; MERCADO, L. P. L. Inteligência artificial na formação docente em ciências: mediação ética e resistência política diante das controvérsias sociocientíficas. 2025.
- 32) PIZOLATI, A. R. C. ; MOROSINI, M. C. . Racionalidade neoliberal, internacionalização e relações de ensino-aprendizagem: redirecionamentos formativos e digitalização da educação. 2025.
- 33) ROSSO, G. P. ; MOROSINI, M. C. . Interlocução entre educação básica e superior na formação continuada docente: caminhos para a internacionalização da educação em territórios de fronteira. 2025.
- 34) SANTOS, L. H. A. ; MELLO, D. P. B. L. E.; FUKUDA, C. C. 7º Congresso Brasileiro Psicologia: Ciência e Profissão. 2025.
- 35) SCHÜTZ, J. A. Educação Especial dos Princípios teóricos ao Cotidiano Escolar da Educação Pública. 2025.
- 36) SCHÜTZ, J. A. Ser e fazer-se docente: reflexões e noção de Anterioridade Pedagógica. 2025.
- 37) SILVA, M. C. M. ; BRITO, R. O.; MERCADO, L. P. L. Programa Ciência é 10 (C10): Transformando o Ensino de Ciências no Brasil. 2025.
- 38) SOUZA, T. Z. Roda de Conversa, Cultura, Identidade, Alteridade e o Bem viver na Educação Básica. 2025.

3. PUBLICATIONS | PUBLICAÇÕES

3.1. Publications by the Chairholder of the UNESCO Chair | Publicações do Coordenador da Cátedra Unesco

3.1.1. Book | Livro

OBS: Click on the book covers to access the texts. | *Clique na capa dos livros para ter acesso aos textos.*

ROSA, C. S.; STRECK, D. R.; CALIMAN, G.; IRELAND, T. D. (Org.). **Cidadania global e sustentabilidade: ações das Cátedras UNESCO do Brasil** [Global citizenship and sustainability: actions of the UNESCO Chairs in Brazil]. 1. ed. Caxias do Sul: EDUCS, 2025. 302p.

ISBN: 978-65-5807-467-0.

CALIMAN, G.; ARAÚJO, G. C.C. (Org.). **A dimensão social da educação em pesquisas educacionais: desafios, reflexões e experiências** [The social dimension of education in educational research: challenges, reflections, and experiences]. 1. ed. Brasília: Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade, 2025. 332p.

ISBN 978-65-284-0182-6.

3.1.2. Journal Article | Artigo de Revista

- 1) ALVES, M. M. P.; SCHUTZ, J. A.; WATHIER, V. P.; CALIMAN, G. Traduzir para adquirir vocabulário em língua estrangeira moderna com o suporte da inteligência artificial generativa [Translate to acquire vocabulary in a modern foreign language with the support of generative artificial intelligence]. **Contexto & Educação**, v. 122, p. 1-29, 2025. Disponível em: <https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoeducacao/article/view/16717>.
- 2) CALIMAN, G.; PAES, E. K. R. L.; SANTOS, J. S.; REZENDE, R. C. A; LIMA, W.D. Bullying e cyberbullying no contexto escolar: impactos e caminhos para a prevenção [Bullying and cyberbullying in the school context: impacts and

[ways to prevent it](#)]. **Aracê - Direitos Humanos em Revista**, v. 7, p. 1-12, 2025. Disponível em :

<https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/10528>.

- 3) CALIMAN, G.; ROCHA, R. N. Diversidade cultural e Educação social [**Cultural Diversity and Social Education**]. **Revista Iberoamericana de Ciencias Sociales y Humanísticas**, v. 14, p. 1-17, 2025. Disponível em :
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10170977>.
- 4) SILVA, A.G. ; CALIMAN, G.; WATHIER, V. P. Educação na era digital: conceitos, estratégias e habilidades [**Education in the digital age: concepts, strategies, and skills**]. **Revista Educação em Questão (Online)**, v. 63, p. 1-5, 2025. Disponível em :
<https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/view/41807>.

3.1.3. Book Article (Chapter) | Artigo de Livro (Capítulo)

- 1) ALVES, M. M. P.; FERREIRA, E. R. S.; CALIMAN, G. Educação para a Era da Inteligência Artificial: um Olhar Crítico e Social [**Education for the Age of Artificial Intelligence: A Critical and Social Perspective**]. In: Geraldo CALIMAN; Gilvan Charles Cerqueira de ARAÚJO. (Org.). **A dimensão social da educação em pesquisas educacionais: desafios, reflexões e experiências**. 1ed. Brasília: Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade, 2025, v. 1, p. 187-208.
- 2) CALIMAN, G.; SOARES, V. R. S. As Redes Sociais e os Impactos sobre o Cyberbullying entre Adolescentes [**Social Networks and Their Impact on Cyberbullying Among Teenagers**]. In: Geraldo CALIMAN; Gilvan Charles Cerqueira de ARAÚJO. (Org.). **A dimensão social da educação em pesquisas educacionais: desafios, reflexões e experiências**. 1ed. Brasília: Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade, 2025, v. 1, p. 266-284.
- 3) CALIMAN, G.; PIERONI, V. Clima escolar em ambiente universitário: análise de políticas institucionais para a difusão de culturas de paz [**School climate in a university environment: an analysis of institutional policies for the dissemination of cultures of peace**]. In: Gidalti Guedes da Silva; Paulo César Nodari. (Org.). **Pedagogia social: um reconhecimento!** Festschrift em comemoração aos 70 anos de Geraldo Caliman. 1ed. Brasília: Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade, 2025, v. 1, p. 259-292.
- 4) CUNHA, T. E. B. F.; CALIMAN, G. Desafios da Inclusão Escolar de Estudantes com TEA: Contribuições da Pedagogia Social para uma Educação Inclusiva [**Challenges of Including Students with ASD in Schools: Contributions of Social Pedagogy to Inclusive Education**]. In: Geraldo CALIMAN; Gilvan Charles Cerqueira de ARAÚJO. (Org.). **A dimensão social da educação em pesquisas educacionais: desafios, reflexões e experiências**. 1ed. Brasília: Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade, 2025, v. 1, p. 285-299.
- 5) FURTADO, L. D.; FRANÇA, T. O.; CALIMAN, G. Do eu ao nós: a dimensão social da educação socioemocional [**From "Me" to "Us": the social dimension of socio-emotional education**]. In: Geraldo CALIMAN; Gilvan Charles Cerqueira de ARAÚJO. (Org.). **A dimensão social da educação em pesquisas educacionais: desafios, reflexões e experiências**. 1ed. Brasília: Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade, 2025, v. 1, p. 31-52.

- 6) MENESES, M. L. S.; CALIMAN, G. Alimentação Escolar e os Programas de Sucesso [[School Feeding and Successful Programs](#)]. In: Geraldo CALIMAN; Gilvan Charles Cerqueira de ARAÚJO. (Org.). **A dimensão social da educação em pesquisas educacionais: desafios, reflexões e experiências**. 1ed. Brasília: Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade, 2025, v. 1, p. 156-170.
- 7) MUNIZ, A. B. X.; BEZERRA, P. P.; CALIMAN, G. Convivência digital e emoções em rede: competências socioemocionais de adolescentes nas mídias sociais [[Digital interaction and emotions online: socio-emotional skills of adolescents on social media](#)]. In: Geraldo CALIMAN; Gilvan Charles Cerqueira de ARAÚJO. (Org.). **A dimensão social da educação em pesquisas educacionais: desafios, reflexões e experiências**. 1ed. Brasília: Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade, 2025, v. 1, p. 171-186.
- 8) NASCIMENTO, A. S.; CALIMAN, G. Para além da reforma: o Novo Ensino Médio e a contribuição essencial da pedagogia social [[Beyond the reform: the New High School curriculum and the essential contribution of social pedagogy](#)]. In: Geraldo CALIMAN; Gilvan Charles Cerqueira de ARAÚJO. (Org.). **A dimensão social da educação em pesquisas educacionais: desafios, reflexões e experiências**. 1ed. Brasília: Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade, 2025, v. 1, p. 69-87.
- 9) OLIVEIRA, A. L.; CALIMAN, Geraldo. A militarização das escolas públicas: argumentos favoráveis e contrários à sua implementação no Brasil e no Distrito Federal [[The militarization of public schools: arguments for and against its implementation in Brazil and the Federal District](#)]. In: Geraldo CALIMAN; Gilvan Charles Cerqueira de ARAÚJO. (Org.). **A dimensão social da educação em pesquisas educacionais: desafios, reflexões e experiências**. 1ed. Brasília: Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade, 2025, v. 1, p. 88-105.
- 10) OLIVEIRA, S. F.; CALIMAN, G. Desafios da Inteligência Artificial para a Educação: Favorável, Desfavorável, Prejudicial? [[Challenges of Artificial Intelligence for Education: Favorable, Unfavorable, Harmful?](#)]. In: Geraldo CALIMAN; Gilvan Charles Cerqueira de ARAÚJO. (Org.). **A dimensão social da educação em pesquisas educacionais: desafios, reflexões e experiências**. 1ed. Brasília: Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade, 2025, v. 1, p. 209-230.
- 11) SANTOS, J. S.; CALIMAN, G. A Educação Profissional e Tecnológica como um Caminho para a Inclusão das Pessoas com Deficiência no Mundo do Trabalho [[Vocational and Technological Education as a Path to the Inclusion of People with Disabilities in the World of Work](#)]. In: Geraldo CALIMAN; Gilvan Charles Cerqueira de ARAÚJO. (Org.). **A dimensão social da educação em pesquisas educacionais: desafios, reflexões e experiências**. 1ed. Brasília: Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade, 2025, v. 1, p. 250-265.

3.2. Publications by Chair Researchers | Publicações dos Pesquisadores da Cátedra

3.2.1. Book | Livro

OBS: Click on the book covers to access the texts. | *Clique na capa dos livros para ter acesso aos textos.*

BRITO, R. O.; PARENTE, R; MESQUITA, M. C. **O Professor Ampliado: Reimaginando o Papel Docente na Era da IA** [The Amplified Teacher: Reimagining the Teacher's Role in The Age of AI]. 1. ed. Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade, 2025, 428p.

ISBN 978-65-87629-58-2.

VASCONCELOS, N. A. F.; CUNHA, C. **A Invenção da Escola Pública no Brasil Império** [The Invention of Public Schooling in Imperial Brazil]. 1. ed. Campinas: Autores Associados, 2025. 280p.

ISBN: 978-85-74965-70-3.

SILVA, C. D. **O pacto federativo e a desigualdade na educação: fatores de perpetuação do atraso educacional** [The federal pact and inequality in education: factors perpetuating educational backwardness]. 1. ed. Brasília: Green Multi Comercial, 2025.

ISBN 978-65-997888-8-8.

SILVA, G. G.; BRASIL, V. M. (Org.). **Boas práticas para permanência na educação superior** [Good practices for remaining in higher education]. 1. ed. Brasília: Universidade Católica de Brasília, 2025. 204p.

ISBN: 978-65-87629-60-5.

ANDRADE, C. C. **Educação e direito: o estatuto da inefetividade nas normas sobre o direito à educação** [Education and law: the status of ineffectiveness in norms concerning the right to education]. 1. ed. Brasília: Cátedra Unesco de Juventude, Educação e Sociedade/Universidade Católica de Brasília, 2025. 321p.

ISBN 978-65-997888-6-4.

SILVA, G. G.; NODARI, P. C. (Org.). **Pedagogia social: um reconhecimento!** Festschrift em comemoração aos 70 anos de Geraldo Caliman [Social pedagogy: a recognition!: Festschrift commemorating Geraldo Caliman's 70th birthday]. 1. ed. Brasília: Universidade Católica de Brasília, 2025. 298p.

ISBN: 978-65-87629-54-4.

COSTA, T. R. V. (Org.); ARAÚJO, G.C.C. (Org.); LIMA, C. M. (Org.). **O Desafio da Chama: educação ambiental e a resiliência do sistema elétrico brasileiro** [**The Challenge of the Flame: environmental education and the resilience of the Brazilian electrical system**]. 1. ed. Brasília: Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade/Universidade Católica de Brasília, 2025. 187p.

ISBN: 978-65-284-0252-6.

SILVA, G. G. **Por uma outra docência na educação superior: Teoria Crítica, estética e competências docentes** [**Towards a different kind of teaching in higher education: Critical Theory, esthetics, and teaching competencies**]. 1. ed. Campinas: Saber Criativo, 2025. 375p.

ISBN 978-65-87446-91-2.

SEIXAS, M. M. P.; CHAVES, A. L. A.; OLIVEIRA, E. A. C. **Florescimento na educação com base na psicologia positiva: propostas reflexivas e práticas.** [**Flourishing in education based on positive psychology: reflective and practical proposals**]. 1. ed. João Pessoa, PB: Editora Oiticica, 2025. 116p.

ISBN 978-85-85264-39-0.

FERREIRA, A. V.; OLIVEIRA, A. A.; PAIVA, Q. de O. (Org.). **As margens dos saberes: a pedagogia social como reflexão e investigação** [*On the Margins of Knowledge: Social Pedagogy as Reflection and Investigation*]. Rio de Janeiro: Autografia, 2025.

ISBN: 978-85-518-8409-6.

FERREIRA, A.V.; LOPES, L.S. (Org.); FERREIRA, R. R. C. C. (Org.). **Infâncias e Juventudes na Pedagogia Social** [*Childhoods and Youth in Social Pedagogy*]. 1. ed. RIO DE JANEIRO: Autografia, 2025.

ISBN: 978-85-518-8356-3.

3.2.2. Journal Article | Artigo de Revista

- 1) ARAUJO, A. D.; SOUZA, T. Z. La percepción del ambiente escolar por los niños en tratamiento de hemodiálisis [*The perception of the school environment by children undergoing hemodialysis treatment*]. **Debates em Educação**, v. 17, p. e18388, 2025. Disponível em: <https://periodicos.ufal.br/debateseducacao/article/view/18388>.
- 2) ARAÚJO, G.C.C.; GUILHERME, A. A.; SANTOS, C. S. ; BRITO, R. O. Identidade Profissional e o papel do professor [*Professional Identity and the Role of the Teacher*]. **Oikos: Família E Sociedade em Debate**, v. 36, p. 1-1, 2025. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/index.php/artigo/visualizar/37140>.
- 3) ARAÚJO, G.C.C.; KUNZ, S. A. S.; SCHIMMELPFENG, P. Educación de jóvenes y adultos desde una perspectiva andragógica: enfoques proposicionales y reificaciones [*Education of young people and adults from an andragogical perspective: propositional approaches and reifications*]. **Revista Educación y Sociedad**, v. 6, p. 33-46, 2025. Disponível em: <https://revistaeduyosoc.acees.net/index.php/revistaeduyosoc/article/view/198>.

- 4) BARBOSA, R. C. J.; CHESINI, C.; ARAÚJO, G.C.C. Colonialidade e decolonialidade: uma reflexão a partir do olhar pedagógico-educacional [Coloniality and decoloniality: a reflection from a pedagogical-educational perspective]. **Aracê - Direitos Humanos em Revista**, v. 7, p. 1-23, 2025. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/4282>.
- 5) BISPO, E. F.; MORESI, E. A. D.; SILVA, A. P. B. Inclusão digital e democratização do machine learning digital [Digital inclusion and the democratization of machine learning]. **Revista de Estudos Interdisciplinares**, v. 7, p. 01-24, 2025. Disponível em: <https://revistas.cceinter.com.br/revistadeestudosinterdisciplinar/article/view/1572>.
- 6) BRITO, R. O.; VIDAL, S. E.; LUCENA, J. I. Ressignificando a escola em tempos de pandemia e pós-pandemia: o papel da inovação na transformação educacional [Redefining school in times of pandemic and post-pandemic]. **Educação por Escrito**, v. 16, p. e46914, 2025. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/poescrito/article/view/46914>.
- 7) CAMPOS, R. A. L.; FERREIRA, Arthur Vianna. Processos de exclusão escolar vividos por alunos com transtorno do espectro autista em Teresópolis-RJ: um estudo com base no censo escolar da educação básica [Processes of school exclusion experienced by students with autism spectrum disorder in Teresópolis-RJ: a study based on the basic education school census]. **Humanidades & Inovação**, v. 12, p. 209-218, 2025. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/humanidadesinovacao/article/view/10313>
- 8) CENTENARO, J. B.; THOM, D.; FOSSATTI, P. A educação para o desenvolvimento humano: interfaces entre a Abordagem das Capacidades Humanas e o Pacto Educativo Global [Education for human development: interfaces between the Human Capabilities Approach and the Global Educational Pact]. **Revista de Educação, Ciência e Cultura**, v. 30, p. 1-16, 2025. Disponível em: <https://svr-net127.unilasalles.edu.br/index.php/Educacao/article/view/12087/4802>
- 9) ARAÚJO, G. C. C.; ORTIZ, F. C.; BRITO, R. O.; RIVERO, J. E. Metaverso e formação de professores: desafios e possibilidades envolvendo a cultura digital e a Educação [Metaverse and teacher training: challenges and possibilities involving digital culture and education]. **Periagoge**, v. 8, p. 01-17, 2025. Disponível em: <https://portalrevistas.ucb.br/index.php/periagoge/article/view/15950>.
- 10) CHRISPINO, A.; MELO, T. B.; CHRISPINO, R. P. Violências escolares: uma revisão de literatura baseado na Análise de Redes Sociais [School violence: a literature review based on Social Network Analysis]. **Revista Ensaio**, v. 32, p. 1-27, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ensaio/a/qhSc4K9DYQrFBfr3RS9SvbS/?lang=pt>
- 11) DARUB, A. K.; KOHLS-SANTOS, Pricila. História de Vida e Trajetória de Inclusão de um Estudante Cego que Desafiou o Ensino Comum no Estado do Acre [Life Story and Inclusion Journey of a Blind Student Who Challenged Mainstream Education in the State of Acre]. **Revista Brasileira de Educação Especial**, v. 31, p. 1-14, 2025. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbee/a/hHbgzVMLgRF7LmX7pttHFGI/?lang=pt>.

- 12) EYNG, A. M.; VILLAS BOAS, A. V. Intersections Between the Intercultural Education Ethos and the Integral Ecological Ethics for the Common Home [Intersections Between the Intercultural Education Ethos and the Integral Ecological Ethics for the Common Home]. **Religions**, v. 16, p. 668-694, 2025. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2077-1444/16/6/668>.
- 13) EYNG, A. M.; ZUNIGA, J. O.; OLIVEIRA, M. A.; PACIEVITCH, T.; MIRANDA, S. A. Educação e direitos das infâncias nos cenários migratórios [Education and children's rights in migratory settings]. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, v. 22, p. 307-341, 2025. Disponível em: <https://zenodo.org/records/15477456>.
- 14) FERREIRA, A. V. Os pretextos para a formação do educador social brasileiro. Uma análise sobre os documentos que regulam os espaços formativos no ensino superior brasileiro [The pretexts for the training of the Brazilian social educator: An analysis of the documents that regulate training spaces in Brazilian higher education]. **Revista Portuguesa de Investigação Educacional**, v. 29, p. 1-18, 2025. Disponível em: <https://revistas.ucp.pt/index.php/investigacaoeducacional/article/view/17519>
- 15) FERREIRA, A. V.; BAPTISTA, I. O Educador Social Brasileiro no Século XXI: Um Debate sobre Profissionalização e Formação Inicial com Base na Legislação Nacional [The Brazilian Social Educator in The 21st Century: A Debate on Professionalization and Initial Training Based on National Legislation]. **RGSA (ANPAD)**, v. 19, p. e010828, 2025. Disponível em: <https://rgsa.openaccesspublications.org/rgsa/article/view/10828>
- 16) FERREIRA, R. R. C. C.; LOPES, L. S.; SILVA, F. J.; GONCALVES, T. G. B.; MUNIZ, V.; FERREIRA, A.V. Movimentos sociais, educação e a pedagogia social no contexto Leste Metropolitano do estado do Rio de Janeiro [Social movements, education, and social pedagogy in the context of the Eastern Metropolitan Region of the state of Rio de Janeiro]. **Caderno Pedagógico**, v. 22, p. 1-21, 2025. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/18664>
- 17) FURTADO, L. A.; SOUSA, C. A.; SCHÜTZ, J. A. Entre o ideal e o real: das inquietudes humanas [Between the ideal and the real: on human anxieties] **Revista Missioneira**, v. 27, p. 185-188, 2025. Disponível em: <https://revistas.san.uri.br/revistas/index.php/missioneira/article/view/2142>.
- 18) SILVA, A. G.; SOUSA, C. A.; DANTAS, L. G.; CUNHA, C. Interligando os saberes matemáticos à luz da Teoria da Complexidade [Interconnecting mathematical knowledge in the light of Complexity Theory]. **Revista Paranaense de Educação Matemática**, v. 14, p. 01-17, 2025. Disponível em: <https://periodicos.unespar.edu.br/rpem/article/view/10575>.
- 19) GUILHERME, A. A.; CARDOSO, N.; AMES, J. P.; PIRES, M. O; MACHADO, W. Medindo a autoeficácia, intenção, orientação e competência empreendedora de estudantes universitários: uma revisão sistemática de instrumentos psicométricos [Measuring University Students Entrepreneurial Self-Efficacy, Intention, Orientation, and Competence: A Systematic Review of Psychometric Instruments]. **Trends in Psychology**, v. 1, p. 1, 2025. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s43076-025-00447-x>

- 20) GUSMAO, R. L.; SOUSA, C. M. trabalhadores e a construção de Brasília em livros didáticos de história [[Workers and the construction of Brasília in history textbooks](#)]. **Revista História Hoje**, v. 14, p. 1-27, 2025. Disponível em: <https://rhhj.anpuh.org/RHHJ/article/view/1324>.
- 21) JARDIM JUNIOR, E. C. P.; ALTMANN, I. F.; BORTOLASO, I. V.; FOSSATTI, P. Comunidades colaborativas de responsabilidad socioambiental: dinámicas de aprendizaje y transformación social en casas de detención mediadas por las tecnologías digitales educativas [[Collaborative communities of socio-environmental responsibility: dynamics of learning and social transformation in detention centers mediated by educational digital technologies](#)]. **Journal of the Academy**, v. 12, p. 128-146, 2025. Disponível em: <https://journalacademy.net/index.php/revista/article/view/247>
- 22) KOHLS-SANTOS, Pricila; FERREIRA, V. A.; NOVAES, B. B. A. A Mentoria Universitária: Perspectivas Teóricas e Práticas para Promover o Engagement e a Permanência Estudantil [[University Mentoring: Theoretical and Practical Perspectives to Promote Student Engagement and Retention](#)]. **Revista GUIA - Permanencia y Éxito Académico**, v. 1, p. 1, 2025. Disponível em: <https://portalrevistas.ucb.br/index.php/redguia/article/view/15847>.
- 23) KOHLS-SANTOS, Pricila ; GIRAFFA, Lucia. Inteligência Artificial na Educação: a urgência da formação crítica [[Artificial Intelligence in Education: the urgency of critical training](#)]. **Revista Educação Em Questão (Online)**, v. 63, p. 1-25, 2025. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/view/41035/21407>.
- 24) KUNZ, S. A. S.; VITORIANO, H. B. S.; ARAÚJO, G.C.C. Gestão democrática e participativa no espaço escolar: o papel dos gestores nas aprendizagens e resultados escolares [[Democratic and participatory management in the school environment: the role of managers in school learning and outcomes](#)]. **Cenas Educacionais**, v. 8, p. 1-26, 2025. Disponível em: <https://revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/20272/16721>.
- 25) ANDRADE, M. D.; FUKUDA, C. C. Interação entre professores e estudantes na educação inclusiva: uma revisão da literatura [[Interaction between teachers and students in inclusive education: a literature review](#)]. **Cadernos de Psicologia**, v. 5, p. 01-21, 2025. Disponível em: <https://cadernosdepsicologia.org.br/index.php/cadernos/article/view/274/210>.
- 26) DUARTE, J. M. M.; DUARTE, J. L. M.; FOSSATTI, P. Liderança escolar e inclusão na Educação Básica: impactos dos estilos de gestão [[School Leadership and Inclusion in Basic Education: Impacts of Management Styles](#)]. **Telos-Revista Interdisciplinaria en Ciencias Sociales**, v. 27, p. 744-758, 2025. Disponível em: <https://ojs.urbe.edu/index.php/telos/es/article/view/3603>.
- 27) MATIAS, K. A.; KOHLS-SANTOS, P. O ensino híbrido e tecnologias digitais na Educação Básica do Brasil: um estudo de estado do conhecimento [[Hybrid teaching and digital technologies in Basic Education in Brazil: a state-of-the-art study](#)]. **Research, Society And Development**, v. 14, p. e6914648816, 2025. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/48816>.
- 28) MENESES, M. L. S.; CUNHA, C. O financiamento da alimentação escolar: limites e avanços na oferta e aquisição de produtos advindos da agricultura familiar [[Financing school meals: limitations and progress in the supply and](#)

- acquisition of products from family farming]. **Fineduca: Revista de Financiamento Da Educação**, v. 15, p. 2, 2025. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/fineduca/article/view/141707>.
- 29) MORAIS, V. M.; MOROSINI, M. C.; FELICETTI, V. L. Práticas pedagógicas de qualificação da produção textual na Educação Superior: uma revisão de literatura [Pedagogical practices for improving text production in Higher Education: a literature review]. **Inter-Ação (Ufg. Online)**, v. 50, p. 890-906, 2025. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/interacao/article/view/83144>.
- 30) VASCONCELOS, N. M.; ARAÚJO, GILVAN C. C.; MORESI, E. A. D. As tecnologias como potencialização da aprendizagem [Technologies as learning enhancements]. **Educação por Escrito PUCRS**, v. 16, p. e45050, 2025. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/poescrito/article/view/45050>.
- 31) MOROSINI, M. C.; STALLIVIERI, L.; FELICETTI, V. L.; WOICOLESKO, V. G. Internacionalização na Educação Básica no Brasil [Internationalization in Basic Education in Brazil]. **Revista E-Curriculum (PUCSP)**, v. 23, p. e61242-25, 2025. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/article/view/61242>
- 32) NODARI, P. C. Cultura da autenticidade e ideal de autenticidade [Culture of authenticity and ideal of]. **Pensando: Revista De Filosofia (UFPI)**, v. 16, p. 87-109, 2025. Disponível em: Disponível em: <https://periodicos.ufpi.br/index.php/pensando/article/view/6743>
- 33) NODARI, P. C. Ecologia integral: será possível uma conversão ecológica? [Integral ecology: is an ecological conversion possible?]. **Fragmentos de Cultura**, v. 35, p. e15027-e15027, 2025. Disponível em: <https://seer.pucgoias.edu.br/index.php/fragmentos/article/view/15027>
- 34) NOGUEIRA, M. I. S.; MENESES, M. L. S.; SOUZA, T. Z. Gestão escolar democrática no Distrito Federal: uma análise regional da meta 19 do Plano Nacional de Educação [Democratic school management in the Federal District: a regional analysis of goal 19 of the National Education Plan]. **Itinerarius Reflectionis (Online)**, v. 21, p. 1-21, 2025. Disponível em: <https://revistas.ufj.edu.br/rir/article/view/77026>.
- 35) PACHECO, E. F. H.; KLAZURA, M. A.; EYNG, A. M. Interseccionalidade de violências sobre a infância: potencialidades da inovação social para efetivação do bem-estar de crianças e adolescentes em situação de pobreza infantil [Intersectionality of violence against children: potential of social innovation for achieving the well-being of children and adolescents in situations of child poverty]. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, v. 20, p. 1-11, 2025. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/19211>.
- 36) SANTOS, P. R. A.; ALONSO, L. B. N.; HEDLER, H. C.; MORESI, E. A. D.; ALVES, V. P. Ambivalencia da inteligencia artificial: fake news e a educação midiática na Educação Básica [The ambivalence of artificial intelligence: fake news and media literacy in basic education]. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, v. 23, p. 232-256, 2025. Disponível em: <https://zenodo.org/records/17096444>.
- 37) SCHIMMELPFENG, P. H. C.; FERREIRA, B. S.; PATO, C. M.; SANTOS, G. L. Desenvolvimento de um aplicativo de educação ambiental para exploração de ambientes naturais e urbanos [Development of an environmental education

- [application for exploring natural and urban environments](#)]. **Di@logus**, v. 14, p. 2025, 2025. Disponível em:
<https://revistaeletronica.unicruz.edu.br/index.php/dialogus/article/view/1330>.
- 38) SCHÜTZ, J. A.; SILVA JÚNIOR, E. E.; NOGUEIRA, S. M. Do iluminismo à educação inclusiva: uma análise da evolução da educação moderna [[From the Enlightenment to inclusive education: an analysis of the evolution of modern education](#)] **Revista Educação Especial em Debate**, v. 10, p. 108-122, 2025. Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/reed/article/view/44592>.
- 39) SCHÜTZ, J. A.; SILVA, S. P. Pedagogia, saber docente e educação na interface dos paradigmas do conhecimento [[Pedagogy, teaching knowledge, and education at the interface of knowledge paradigms](#)]. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, v. 23, p. 78-96, 2025. Disponível em: <https://zenodo.org/records/15787092>.
- 40) SILVA, A. G.; SOUSA, C. A. M.; DANTAS, L. G.; CUNHA, C. Interligando os saberes matemáticos à luz da Teoria da Complexidade [[Interconnecting mathematical knowledge in light of Complexity Theory](#)]. **Revista Paranaense de Educação Matemática**, v. 14, p. 1-8, 2025. Disponível em: <https://periodicos.unespar.edu.br/rpem/article/view/10575>.
- 41) SILVA, G. G.; ARAUJO, G. C. C. Fenomenologia, subjetividade e cultura: implicações para a pesquisa em educação [[Phenomenology, subjectivity, and culture: implications for research in education](#)]. **Quaestio: Revista de Estudos de Educação**, v. 27, p. 1-19, 2025. Disponível em: <https://periodicos.uniso.br/quaestio/article/view/5497>.
- 42) SILVA, M. A.; CHESINI, C.; LUCENA, J. I.; ROCHA, G. F. S.; BRITO, R. O. A educação como superação da fragmentação da vida [[Education as overcoming the Fragmentation of Life](#)]. **Periódico Técnico E Científico Cidades Verdes**, v. 13, p. 156-171, 2025. Disponível em: https://publicacoes.amigosdanatureza.org.br/index.php/cidades_verdes/pt-BR/article/view/5627.
- 43) SILVA, M. R.; CHRISPINO, A.; MELO, T. B. Revisão sistemática da literatura sobre o Novo Ensino Médio (2017-2023) [[Systematic review of the literature on the New High School Curriculum \(2017-2023\)](#)]. **Ensaio (Online)**, v. 33, p. 1-28, 2025. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ensaio/a/bTZ4QLXWksTvv96L48KBHhD/?lang=pt>
- 44) SILVA, M. A.; SILVA, M. C. M.; BRITO, R. O. A formação e a identidade do professor para a educação inclusiva no Brasil: o que revelam as produções acadêmicas? [[Teacher training and identity for inclusive education in Brazil: what do academic studies reveal?](#)]. **Caderno Pedagógico (Lajeado. Online)**, v. 22, p. e14715, 2025. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/14715>.
- 45) SILVA, R. M. C.; SOUZA, T. Z. Entre Sons e Saberes: educação musical crítica sob as lentes da interculturalidade e da educação popular [[Between Sounds and Knowledge: Critical Music Education Through the Lens of Interculturality and Popular Education](#)]. **Iniciação & Formação Docente**, v. 1, p. 1-13, 2025. Disponível em:

<https://seer.uftm.edu.br/revistaeletronica/index.php/revistagepadle/article/view/8540>.

- 46) SOARES, A.; SOUZA, T. Z. Questões identitárias e desafios do trabalho com EA [Identity issues and challenges of working with environmental education]. Revista **Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental**, v. 42, p. 145-166, 2025. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/remea/article/view/16746>.
- 47) SOUSA, L. A. O.; CARNEIRO, M. E. F.; SCHÜTZ, J. A.; SOUSA, M. M. Financiamento e matrícula na Educação de Jovens e Adultos em Goiás: evolução ou desmonte? [Funding and enrollment in Youth and Adult Education in Goiás: progress or dismantling?]. **Práticas Educativas, Memórias e Oralidades - Rev. Pemo**, v. 7, p. e13279, 2025. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/revpemo/article/view/13279>.
- 48) SOUZA, T. Z.; OLIVEIRA, M. H. O cursinho popular AFIN-UFU e a formação político-pedagógica de professores/as: em defesa da inserção curricular da extensão popular nos cursos de licenciatura [The AFIN-UFU popular preparatory course and the political-pedagogical training of teachers: in defense of the curricular inclusion of popular extension in undergraduate courses]. **Revista Cocar (Online)**, v. Unico, p. 1-24, 2025. Disponível em: <https://periodicos.uepa.br/index.php/cocar/article/view/10898>.

3.2.3. Book Article (Chapter) | Artigo de Livro (Capítulo)

- 1) ARAUJO, E. A.; ARAÚJO, G.C.C. Políticas educacionais para a educação do campo no Brasil: reflexões legais e teóricas da década de 90 [Educational policies for rural education in Brazil: legal and theoretical reflections from the 1990s]. In: Geraldo Caliman; Gilvan Charles Cerqueira de Araújo. (Org.). **A dimensão social da educação em pesquisas educacionais: desafios, reflexões e experiências**. 1ed.Brasília: Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade/Universidade Católica de Brasília, 2025, v. , p. 106-129.
- 2) BURNEO, P.; COSTA, A. P.; PINHO, I.; MUNIZ, A. B. X.; MORESI, E. A. D. Competence frameworks for exploring generative ai in education [Competence frameworks for exploring generative ai in education]. In: Prokopis A. Christou. (Org.). **Artificial intelligence (AI) in social research**. 1ed.Boston: CAB International, 2025, v. 1, p. 160-175.
- 3) SCHIMMELPFENG, P. H. C. O impacto do uso de jogos eletrônicos no processo de aprendizagem e desenvolvimento de estudantes do ensino básico [The impact of video game use on the learning and development process of elementary school students]. VVAA. **Além dos Limites Educação e Pesquisas Contemporâneas**, v. 6. 1ed.: Arco Editores, 2025, v. , p. 220-232.
- 4) DAMAS, M.; FOSSATTI, P. Introdução: inteligência artificial, educação e futuro: convite à responsabilidade estratégica [Introduction: Artificial intelligence, education, and the future: an invitation to strategic responsibility]. In: Max Damas; Iara de Xavier (Org.). **Inteligência artificial e educação superior: caminhos estratégicos para um futuro ético e inovador**. 1ed.Brasília, DF: Iara de Xavier, 2025, v. , p. 20-32.
- 5) EYNG, A. M.; KLAZURA, M. A.; ADAM, R. S. Constituição das Arquiteturas Identitárias: o que revelam as percepções sobre o bem-estar? [The Constitution

- of Identity Architectures: What do perceptions of well-being reveal?]. In: Carlos V. Estêvão; José Manuel Martins Lopes SJ; Ana Paula Pinto; Artur Ilharco Galvão; João Carlos Onofre Pinto SJ; Maria José Ferreira Lopes; Paulo C. Dias; Ricardo Barroso Batista. (Org.). **Axioma Series in Pedagogy and Philosophy of Education**. 1ed. Braga - Portugal: Axioma - Publicações da Faculdade de Filosofia, 2025, v. 1, p. 135-162.
- 6) FERREIRA, A.V. A educação como intervenção no social: as práticas em educação social como perspectiva transformadora da Pedagogia Social [Education as intervention in the social sphere: practices in social education as a transformative perspective of Social Pedagogy]. In: Arthur Vianna Ferreira; Adam Alfred de Oliveira; Quéteri Figueiredo Paiva. (Org.). **As margens dos saberes: a Pedagogia Social como reflexão e investigação**. 1ed.RIO DE JANEIRO: Autografia, 2025, v. , p. 23-38.
 - 7) FREITAS, M. H. Destinos da espiritualidade na clínica psicológica: um modelo conceitual inspirado na fenomenologia [The Destinations of Spirituality in Clinical Psychology: A Conceptual Model Inspired by Phenomenology]. In: Ribeiro, J. P.; Neubern, M. S. (Org.). **Fenomenologia: encontro marcado com a psicoterapia**. 1ed.São Paulo: Summus, 2025, v. 1, p. 203-232.
 - 8) FURTADO, L. A.; BRASIL, A. C.; SANTOS, R. B.; SCHÜTZ, J. A.; WATHIER, V. P. Paulo Freire: vida, educação e democracia como práxis transformadora [Paulo Freire: life, education and democracy as transformative praxis]. In: João Roberto de Souza-Silva (Org.). **Temas em educação e ensino: olhares interdisciplinares, reflexões e saberes**. 1ed.Curitiba-PR: Editora Bagai, 2025, v. , p. 269-286.
 - 9) KUNZ, S. A. S.; KNAPP, T. A.; BENTES, J. L. N.; ARAÚJO, G.C.C. Filosofia e educação: reflexões a partir do pensamento complexo de Edgar Morin [Philosophy and education: reflections based on the complex thought of Edgar Morin]. In: Geraldo Caliman; Gilvan Charles Cerqueira de Araújo. (Org.). **A dimensão social da educação em pesquisas educacionais: desafios, reflexões e experiências**. 1ed.Brasília: Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade/Universidade Católica de Brasília, 2025, v., p. 11-30.
 - 10) LIMA, E. C. P.; COSTA, R. A. M.; SOUZA, T. F. S.; SCHÜTZ, J. A educação escolar tecnológica: desafios para a docência e a aprendizagem [Technological school education: challenges for teaching and learning]. In: João Roberto de Souza Silva (Org.). **Pesquisas e estudos em educação e ensino: saberes e práticas com novos olhares**. 1ed.Curitiba-PR: Editora Bagai, 2025, v. 1, p. 13-26.
 - 11) LIMA, E. C. P.; SCHÜTZ, J. A Autoridade como responsabilidade: implicações éticas da docência à luz de Hannah Arendt [Authority as responsibility: ethical implications of teaching in light of Hannah Arendt]. In: **XII Ciclo Arendt**, 2025, Londrina - PR. Anais XII Ciclo Arendt 2025: Responsabilidade moral pelo mundo. Londrina - PR: Ed. dos Autores, 2025. v. 1. p. 72-85.
 - 12) LOPES, L. S.; FERREIRA, R. R. C. C.; FERREIRA, A. V. Infâncias e juventudes (ainda) como prioridades para atuação da pedagogia social brasileira [Childhoods and youth (still) as priorities for the work of Brazilian social pedagogy]. In: Arthur Vianna Ferreira; Lucas Salgueiro Lopes; Raquel Ribeiro Costa da Cunha Ferreira. (Org.). **Infâncias e Juventudes na Pedagogia Social**. 1ed.Rio de Janeiro: Autografia, 2025, v. , p. 13-27.

- 13) LUCENA, J. I.; BRITO, R. O. La contribución de las competencias socioemocionales a la mediación de conflictos en la docencia de la Educación Básica [[The contribution of socio-emotional skills to the mediation of conflicts in teaching Basic Education](#)]. In: María del Mar Román García; Laura Guerrero Puerta; Paola Perochena González; Adiel Ruiz Cabezas; Paula Martínez Enríquez. (Org.). **La Inteligencia Natural en tiempos de IA: Retos para la función docente y las organizaciones educativas**. 1ed.Madrid: UNED, 2025, v. 1, p. 54-56.
- 14) MAGALHÃES, B.; DARSIE, M.; FOSSATTI, P. Um possível caminho para a aprendizagem crítica e colaborativa com alunos do quinto ano de uma escola pública estadual [[A possible path to critical and collaborative learning with fifth-grade students in a state public school](#)]. VVAA. **The Role of Education in Shaping the Citizen**. 1ed.Curitiba: Studies Publicações, 2025, v. , p. 46-64.
- 15) NASCIMENTO, R. L.; LOPES, L. S.; BARRETO, S. A.; CANCIO, T. C.; PROVENZA, M. M.; FERREIRA, A.V. Inclusão digital D'elas: o ensino de Tecnologias da Informação e Comunicação para mulheres "maduras" em São Gonçalo – RJ [[Digital inclusion for women: teaching Information and Communication Technologies to "mature" women in São Gonçalo – RJ](#)]. In: Coletivo ELA. (Org.). **Cidade D'Elas - Coletivo ELA**. 1ed. São Gonçalo: Mapa das Letras, 2025, v. 1, p. 74-92.
- 16) NODARI, P. C. Admiração e educação na era digital e na educação à distância: da época de mudança à mudança de época e o pacto educativo global [[Admiration and education in the digital age and distance learning: from the era of change to the change of era and the global educational pact](#)]. In: SILVA, G. G.; NODARI, P. C. (Orgs.). **Pedagogia social: um reconhecimento!**: Festschrift em comemoração aos 70 anos de Geraldo Caliman. 1. ed. Brasília; Campinas: Universidade Católica de Brasília; Cátedra Unesco; Saber Criativo, 2025, v. 1, p. 29-59.
- 17) NODARI, P. C. Educação: um processo de itinerância e transformação [[Education: a process of itinerancy and transformation](#)]. In: KUIAVA, E. A.; SANGALLI, I. J. (Org.). **Cultura e migrações**: traços de uma vida bem vivida. 1. ed. Caxias do Sul: EDUCS, 2025, v. 1, p. 345-361.
- 18) NODARI, P. C. Ética da responsabilidade e justiça intergeracional [[Ethics of responsibility and intergenerational justice](#)]. In: FONSECA, R. S.; MOURA, M. P. S. G.; BRITO, Rafaela Silva; ANDRADE, Fernando Gomes (Orgs.). **Fraternidade frente às novas tecnologias**: desafios éticos, sociojurídicos e ambientais [recurso eletrônico]. 1ed.Caruaru - PE: Asces, 2025, v. 1, p. 280-318.
- 19) NODARI, P. C.; CALIMAN, G. Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade e sua relação com os pilares de uma Instituição de Ensino Superior (IES): Ensino, Pesquisa e Extensão [[The UNESCO Chair on Youth, Education and Society and its relationship with the pillars of a Higher Education Institution \(HEI\): Teaching, Research and Extension](#)]. In: ROSA, Carolina Schenatto; STRECK, Danilo Romeu; CALIMAN, Geraldo; IRELAND, Timothy (Orgs.). **Cidadania Global e Sustentabilidade**: ações das Cátedras UNESCO do Brasil. 1a.ed. Caxias do Sul: EDUCS, 2025, v., p. 53-66.
- 20) PACHECO, E. F. H.; SILVA, J. A. P.; EYNG, A. M. Interfaces da garantia dos direitos humanos em cotidianos de crianças e adolescentes [[Interfaces of guaranteeing human rights in the daily lives of children and adolescents](#)]. In: Ednan Galvão

- Santos; Fábio Caires Correia; Joaquim Alberto Andrade Silva; Priscila Cardoso; Rafael Furtado da Silva. (Org.). **Sobre os Direitos Humanos: fundamentos, críticas, perspectivas**. 1. ed. Porto Alegre: Editora Fundação Fênix, 2024, v. 1, p. 117-136.
- 21) PICOLI, B. A.; GUILHERME, A. A. Education, neoliberalism, race, and the global south [Education, neoliberalism, race, and the global south]. VVAA. **Oxford Research Encyclopedia of International Studies**. 1ed.: Oxford University Press, 2025, v., p. 1. Disponível em: <https://academic.oup.com/edited-volume/61835/chapter-abstract/552804726?redirectedFrom=fulltext#552804726>
- 22) PINTO, C. C.; SOUZA, T. Z. Processos educativos e formativos de professores/as-formadores/as em tempos de pandemia [Educational and training processes for teachers/trainers during a pandemic]. In: Vitor Medrado (Org.). **Humanidades e ciências sociais aplicadas: reflexões e propostas**. 1ed. São Paulo: Dialética, 2025, v. 5, p. 223-248.
- 23) PONTE, K. F.; MELO, A. F.; FREITAS, M. H. **Religiosidade/espiritualidade em contextos de saúde mental: produção brasileira nos últimos dez anos** [Religiosity/spirituality in mental health contexts: brazilian production in the last ten years]. Phenomenology, Humanities and Sciences, 2025.
- 24) SILVA, G. G. Crítica da formação moral para a cidadania: do paradigma positivista ao humanista [A critique of moral education for citizenship: from the positivist to the humanist paradigm]. In: Gidalti Guedes da Silva; Paulo Cesar Nodari. (Org.). **Pedagogia social: um reconhecimento!** Festschrift em comemoração aos 70 anos de Geraldo Caliman. 1ed. Brasília; Campinas: Universidade Católica de Brasília / Saber Criativo, 2025, v. 1, p. 238-258.
- 25) SILVA, G. G.; BRASIL, V. M. Formação docente para permanência e sucesso acadêmico [Teacher training for retention and academic success]. In: Gidalti Guedes da Silva; Valéria Marcondes Brasil. (Org.). **Boas práticas para permanência na educação superior**. 1ed. Brasília: Universidade Católica de Brasília, 2025, v. 1, p. 101-115.
- 26) SILVA, G. G.; SANTANA, G. P. Hackathon de boas práticas docentes: inovação na formação docente para a educação superior [Hackathon of best teaching practices: innovation in teacher training for higher education]. In: Gidalti Guedes da Silva; Valéria Marcondes Brasil (Org.). **Boas práticas para permanência na educação superior**. 1ed. Brasília: Universidade Católica de Brasília, 2025, v. 1, p. 138-152.
- 27) SILVA, R. E.; DANTAS, L. G. Tecnologia e Positivismo na Educação: entre o determinismo técnico e a possibilidade crítica [Technology and Positivism in Education: Between Technical Determinism and Critical Possibility]. In: Geraldo Caliman; Gilvan C. C de Araújo. (Org.). **Dimensão social da educação em pesquisas educacionais: desafios, reflexões e experiências**. 1ed. Brasília: Cátedra Unesco de Juventude, Educação e Sociedade: Universidade Católica de Brasília, 2025, v. 1, p. 231-249.
- 28) SILVA, R. E.; SCHÜTZ, J. A.; WATHIER, V. P. Perspectivas éticas da inteligência artificial na educação: uma revisão de literatura [Ethical perspectives on artificial intelligence in education: a literature review]. In: **I Congresso Internacional de Educação Inclusiva** (I CONEI), 2025, NATAL/RN. Anais do I Congresso Internacional de Educação Inclusiva (I CONEI). Natal/RN: Editora

Scienceduc, 2025. v. 1. p. 1-17. Disponível em:

<https://zenodo.org/records/15364887>.

- 29) SOUSA, C. A. M. Sobre Histórias de vida e (entre)laços [About life stories and (inter)connections]. In: Gidalti Guedes da Silva; Paulo César Nodari (Org.). **Pedagogia social: um reconhecimento!** Festschrift em comemoração aos 70 anos de Geraldo Caliman. 1ed.Campinas: Saber Criativo, 2025, v. 1, p. 156-168.

3.3. Publications and Multimedia | Publicações e Multimídia

<i>Check the relevant output fields and indicate the output volume / Marque os campos relevantes de saída e indique o volume de saída:</i>	Tipo de Produção Type of Production	Tick	Qtde
	Books	<input checked="" type="checkbox"/>	13
	Books (edited)	<input type="checkbox"/>	
	Books (chapters)	<input checked="" type="checkbox"/>	40
	Monographs	<input type="checkbox"/>	
	Research Reports	<input type="checkbox"/>	
	Journal Articles (refereed)	<input checked="" type="checkbox"/>	52
	Conference Proceedings	<input checked="" type="checkbox"/>	48
	Occasional Papers	<input type="checkbox"/>	
	Teaching/Learning Materials	<input type="checkbox"/>	
	Multimedia Materials (CD-Rom)	<input type="checkbox"/>	
	Multimedia Materials (Video)	<input type="checkbox"/>	
	Multimedia Materials (Other)	<input type="checkbox"/>	

4. PARTICIPATION IN EVENTS/CONGRESSES | PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS/CONGRESSOS

- 1) ARAÚJO, G.C.C. 31º Congresso de Iniciação Científica da UnB e 22º Congresso de Iniciação Científica do DF [31st Scientific Initiation Congress of UnB and 22nd Scientific Initiation Congress of DF]. Avaliador. 2025. (Congresso).
- 2) ARAÚJO, G.C.C. Association for Teacher Education in Europe (ATEE) Annual Conference 2025. Predictive Diagnostic Assessment: A Strategy for Student Retention in Basic Education in Brazil [Association for Teacher Education in Europe (ATEE) Annual Conference 2025. Predictive Diagnostic Assessment: A Strategy for Student Retention in Basic Education in Brazil]. 2025. (Congresso)
- 3) CALIMAN, G.; SILVA, G. G. Seminário Cátedra UNESCO 18 anos [18th Anniversary UNESCO Chair Seminar]. 2025. (Outro).
- 4) DANTAS, L. G. 2º Encontro de Internacionalização do Marista Brasil - Brasília, DF. Parâmetros Nacionais para a Internacionalização na Educação Básica e Internacionalização para todos [2nd Internationalization Meeting of Marist Brazil - Brasília, DF. National Parameters for Internationalization in Basic Education and Internationalization for All]. 2025. (Encontro).
- 5) DANTAS, L. G. Aula Magna do PPGEdu da UCB - Magnífica Reitora Profa. Dra. Isabel Capeloa Gil. O papel das Universidades Católicas diante das democracias em risco [Inaugural Lecture of the PPGEdu at UCB - Magnificent Rector Prof. Dr. Isabel Capeloa Gil. The role of Catholic Universities in the face of democracies at risk]. 2025. (Outra).
- 6) VIEIRA, A. V. I Congresso Internacional de Educação Afrocentrada [First International Congress on Afrocentric Education]. 2025. (Congresso).
- 7) FREITAS, M. H. Conversas Difíceis: Ciência e Espiritualidade [Difficult Conversations: Science and Spirituality]. 2025. (Encontro).
- 8) FREITAS, M. H. Entre o Medo e a Esperança: diálogos entre psicologia e espiritualidade. Espiritualidade, religiosidade e religião: Impactos na clínica psicológica contemporânea [Between Fear and Hope: Dialogues between psychology and spirituality. Spirituality, religiosity, and religion: Impacts on contemporary psychological practice]. 2025. (Seminário).
- 9) FREITAS, M. H. Espiritualidade e laicidade na psicologia: Desafios emergentes para uma atuação ética. Religiosidade e laicidade: destinos contemporâneos de uma falsa dicotomia [Spirituality and secularism in psychology: Emerging challenges for ethical practice. Religiosity and secularism: contemporary destinies of a false dichotomy]. 2025. (Seminário).
- 10) FREITAS, M. H. III Simpósio da ABHR, Regional Centro-Oeste: Embates e tensões religiosas: os desafios do pluralismo religioso no Brasil. Desafios do pluralismo religioso em contextos de saúde [III ABHR Symposium, Central-West Region: Religious Conflicts and Tensions: The Challenges of Religious

- Pluralism in Brazil. Challenges of religious pluralism in health contexts]. 2025. (Simpósio).
- 11) FREITAS, M. H. Conferência da Associação Internacional para a História da Religião - 2025. Métodos e Perspectivas na Psicologia da Religião: Um Convite à Colaboração [[International Association for the History of Religion Conference - 2025. Methods and Perspectives in the Psychology of Religion: An Invitation to Collaboration](#)]. 2025. (Congresso).
 - 12) MOROSINI, M.C. FAUBAI 2025 Conference. A internacionalização de universidades latino-americanas no contexto pós-pandêmico [[FAUBAI 2025 Conference. The internationalization of Latin American universities in the post-pandemic context](#)]. 2025. (Outra).
 - 13) MOROSINI, M.C. III Colóquio de Educação Internacional para o Sul Global. Roda de Conversa 2? Internacionalização da Educação Básica e Tecnologias educacionais [[III Colloquium on International Education for the Global South. Roundtable 2: Internationalization of Basic Education and Educational Technologies](#)]. 2025. (Outra).
 - 14) SILVA, G. G. Semana Pedagógica 2021-1 | Direitos Humanos, inclusão e permanência [[Pedagogical Week 2021-1 | Human Rights, Inclusion and Retention](#)]. 2025. (Outro).
 - 15) VIEIRA, A. V. II Congresso Nacional de Pesquisas e Práticas em Educação. Impressões iniciais para uma pedagogia social favelada: possibilidades e potencialidades epistemológicas para a construção de práticas sociopedagógicas emancipadoras [[II National Congress of Research and Practices in Education. Initial impressions for a favela social pedagogy: epistemological possibilities and potentialities for the construction of emancipatory socio-pedagogical practices](#)]. 2025. (Congresso).
 - 16) VIEIRA, A. V. Simpósio Internacional Quo tenditis educatio? Escola e Conhecimento em Contextos Profissionais. As representações sociais e a pedagogia social como elementos formativos da profissionalidade docente não escolar brasileira [[International Symposium Quo tenditis educatio? School and Knowledge in Professional Contexts. Social representations and social pedagogy as formative elements of Brazilian non-school teaching professionalism](#)]. 2025. (Simpósio).
 - 17) VIEIRA, A. V. Mesa de abertura do V Encontro Estadual de Educadores Sociais. Vozes de educadores(as) sociais: histórias e memórias da Educação Social [[Opening session of the 5th State Meeting of Social Educators. Voices of social educators: stories and memories of Social Education](#)]. 2025. (Encontro).

5. INTER-UNIVERSITY EXCHANGES AND PARTNERSHIPS | INTERCÂMBIOS E PARCERIAS INTERUNIVERSITÁRIAS

Objective of the partnerships | Objetivo das parcerias

To establish the necessary conditions for common cooperation between the parties, through the principle of reciprocity of academic actions involving students, professors, researchers, scientific projects, as well as other activities that may be mutually agreed upon.

Estabelecer as condições necessárias para a cooperação comum entre as partes, através do princípio de reciprocidade de ações acadêmicas que envolvam estudantes, professores, pesquisadores, projetos científicos, bem como outras atividades que possam ser mutuamente acordadas.

5.1. UCB Internal Partners | Parceiros Internos da UCB

- ✓ Coordenação de Extensão Universitária | University Extension Coordination
- ✓ Coordenação de Pastoralidade | Pastoral Coordination
- ✓ Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito | Graduate Program (Stricto Sensu) in Law
- ✓ Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação | Graduate Program (Stricto Sensu) in Education
- ✓ Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia | Graduate Program (Stricto Sensu) in Psychology
- ✓ Pró-Reitoria Acadêmica da UCB | Academic Pro-Rectorate of UCB

5.2. Technical, Scientific and Cultural Cooperation Agreements established between the UNESCO-UCB Chair and other national organizations | Convênios de Cooperação Técnica, Científica e Cultural estabelecidos entre a Cátedra UNESCO-UCB e outras organizações nacionais.

- ✓ Centro de Cursos de Capacitação da Juventude – CCJ.
- ✓ Centro Interescolar de Línguas de Taguatinga – CILT.
- ✓ Centro Popular de Formação da Juventude - Vida e Juventude.
- ✓ Centro Universitário Católica do Tocantins – UNICATÓLICA.
- ✓ Centro Universitário Salesiano de São Paulo – UNISAL.
- ✓ Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB.
- ✓ Movimento do Graal no Brasil.
- ✓ Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC-RS.
- ✓ Universidade Católica Dom Bosco – UCDB.
- ✓ Universidade de Caxias do Sul – UCS.
- ✓ Universidade de Passo Fundo – UPF.

- ✓ Universidade Estadual de Goiás (UEG) – Observatório de Educação, Culturas de Paz e Juventudes [2021-2026].

5.3. International Higher Education Institutions | Instituições de Ensino Superior Internacionais

- ✓ Câmara Municipal de Santo Tirso – Escola da Ponte (Portugal).
- ✓ Cooperação com a Sede da UNESCO, especialmente com o Escritório Brasileiro
- ✓ Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário - CESPU (Portugal).
- ✓ Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário - CESPU (Portugal)
- ✓ Externato Santa Clara – Academia Beatriz Ribeiro (Portugal)
- ✓ Externato Santa Clara – Academia Beatriz Ribeiro (Portugal).
- ✓ Instituto Europeu de Estudos Superiores (Fafe - Portugal).
- ✓ Instituto Europeu de Estudos Superiores (Portugal)
- ✓ Pontificia Universidad Católica de Cuyo (Argentina)
- ✓ Rede Global de Cátedras UNESCO sobre Crianças, Jovens e Comunidades
- ✓ Universidad de Guadalajara Centro Universitario Del Norte (México)
- ✓ Universidad de Querétaro (México)
- ✓ Universidade Fernando Pessoa (Portugal)
- ✓ Università degli Studi Roma Tre (Itália)
- ✓ Università Pontificia Salesiana (Roma)

6. COMPLETED RESEARCH SUPERVISIONS | ORIENTAÇÕES DE PESQUISAS CONCLUÍDAS

6.1. Doctoral Thesis Supervision | Orientações de Teses – Doutorado

- 1) Aline Lucas Barroso Viana. Formação docente na democratização da educação: resistência propositiva em contextos educacionais contemporâneos [[Teacher training in the democratization of education: proactive resistance in contemporary educational contexts](#)]. Início: 2024. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade de Uberaba, Orientador: Tiago Zanqueta de Souza.
- 2) Aline Lucas Barroso Viana. Formação docente na democratização da educação: resistência propositiva em contextos educacionais contemporâneos [[Teacher training in the democratization of education: proactive resistance in contemporary educational contexts](#)]. Início: 2024. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade de Uberaba. (Orientador).
- 3) Andreza Dias Araújo. O desempenho escolar de crianças transplantadas: uma análise psicossocial e a influência da escola pública [[The academic performance of transplanted children: a psychosocial analysis and the influence of public schools](#)]. Início: 2024. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade de Uberaba, Orientador: Tiago Zanqueta de Souza.
- 4) Elissélia Keila Ramos Leão Paes. Prevenção da exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo [[Prevention of sexual exploitation of children and adolescents in tourism](#)]. Início: 2023. Universidade Católica de Brasília - Doutorado em Educação, Orientador: Geraldo Caliman.
- 5) Jullyana Souza Santos. Inclusão e ensino técnico: reflexões sobre a prática docente em um contexto de políticas institucionais [[Inclusion and technical education: reflections on teaching practice in a context of institutional policies](#)]. Início: 2024. Universidade Católica de Brasília - Doutorado em Educação, Orientador: Geraldo Caliman.
- 6) Klesia de Andrade Matias. Tecnologias digitais e suas possibilidades para a permanência estudantil [[Digital technologies and their potential for student retention](#)]. Início: 2023. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Católica de Brasília, Orientador: Pricila Kohls-Santos.
- 7) Lucilia Dias Furtado. A disseminação das competências socioemocionais por meio do itinerário formativo projeto de vida na educação básica pública do Distrito Federal [[The dissemination of socio-emotional skills through the life project learning pathway in public basic education in the Federal District](#)]. Início: 2025. Universidade Católica de Brasília - Doutorado em Educação, Orientador: Gilvan Charles Cerqueira de Araújo.
- 8) Luiz Henrique Alves dos Santos. Desenvolvendo forças de caráter em adolescentes: proposta de aplicativo de apoio a intervenções em psicologia

- positiva [[Developing character strengths in adolescents: a proposed app to support positive psychology interventions](#)]. Início: 2024. Universidade Católica de Brasília - Doutorado em Psicologia, Orientadora: Cláudia Fukuda.
- 9) Monica Mendes Pereira Alves. Traduzir para adquirir vocabulário em Língua Estrangeira Moderna com suporte da Inteligência Artificial Generativa à luz de Paulo Freire [[Translating to acquire vocabulary in a Modern Foreign Language with the support of Generative Artificial Intelligence in light of Paulo Freire's ideas](#)]. Início: 2025. Universidade Católica de Brasília - Doutorado em Educação, Orientador: Geraldo Caliman.
- 10) Regina Carla de Jesus Barbosa. Mulheres negras na função de gestoras escolares: um estudo de caso sobre representatividade e empoderamento de estudantes negros nas escolas públicas do Distrito Federal [[Black women in school management roles: a case study on representation and empowerment of Black students in public schools in the Federal District](#)]. Início: 2023. Universidade Católica de Brasília - Doutorado em Educação, Orientador: Gilvan Charles Cerqueira de Araújo.
- 11) Rita de Cássia de Almeida Rezende. Impactos da pedagogia social sobre a formação dos professores na educação integral [[Impacts of social pedagogy on teacher training in comprehensive education](#)]. Início: 2023. Universidade Católica de Brasília - Doutorado em Educação, Orientador: Geraldo Caliman.
- 12) Welton Dias de Lima. Uma Investigação de Metodologias Inovadoras para Aprimorar a Formação Inicial Docente no Ensino de Matemática na Educação Básica [[An Investigation of Innovative Methodologies to Improve Initial Teacher Training in Mathematics Education in Basic Education](#)]. Início: 2024. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Católica de Brasília, Orientador: Tiago Zanqueta de Souza.

6.2. Master's Dissertation Supervisions | Orientações de Dissertações – Mestrado

- 1) Cleiciane Lobato da Silva. O fazer docente na era da transformação digital nas escolas do DF [[The practice of teaching in the era of digital transformation in schools in the Federal District](#)]. Início: 2025. Dissertação (Mestrado profissional em Educação) - Universidade Católica de Brasília. (Orientador), Orientador: Tiago Zanqueta de Souza.
- 2) Isadora Mendes Tayar. Alfabetização midiática e pensamento crítico como estratégias de enfrentamento às fake news no Brasil (2017-2024) [[Media literacy and critical thinking as strategies for confronting fake news in Brazil \(2017-2024\)](#)]. Início: 2025. Dissertação (Mestrado profissional em Educação) - Universidade de Uberaba, Orientador: Tiago Zanqueta de Souza.

- 3) Marcelo Rosa Cardoso Filho. Educação antirracista: religiões de matriz africana no contexto da educação básica [[Anti-racist education: religions of African origin in the context of basic education](#)]. Início: 2025. Dissertação (Mestrado profissional em Formação Docente para a Educação Básica) - Universidade de Uberaba, Orientador: Tiago Zanqueta de Souza.
- 4) Maria Ireneuda de Souza Nogueira. O diretor escolar do futuro: desafios e competências para uma gestão democrática inovadora no Distrito Federal [[The school principal of the future: challenges and skills for innovative democratic management in the Federal District](#)]. Início: 2025. Dissertação (Mestrado profissional em Educação) - Universidade Católica de Brasília, Orientador: Tiago Zanqueta de Souza.

7. PARTICIPATION IN EXAMINATION COMMITTEES | PARTICIPAÇÕES EM BANCAS

7.1. Doctoral Defense Committees | Bancas de Teses – Doutorado

- 1) ANTUNES, K. C. V.; FERREIRA, A. V.; KURTENBACH, E. Participação em banca de Roseday Santos Nascimento: Representações sociais e subjetividades no processo de formação do Curso Normal/RJ [[Participation on the examining board of Roseday Santos Nascimento: Social representations and subjectivities in the training process of the Normal Course/RJ](#)]. 2025. Tese (Doutorado em Química Biológica) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- 2) ARAUJO, G. C. C.; SCHUTZ, J. A.; CUNHA, C.; GUILHERME, A. A.; CASTRO, R. N. M. L. Participação em banca de Simone Pires Ferreira de Ferreira Batana. O Protagnismo de Mães Educadoras do DF na Educação Domiciliar [[Participation in the Examination Board of Simone Pires Ferreira de Ferreira Batana. The Leading Role of Homeschooling Mothers in the Federal District inglês](#)]. 2025. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Católica de Brasília.
- 3) ARAUJO, G. C. C.; BRITO, R. O.; CUNHA, C.; QUEIROZ, N. L. N.; CASTRO, R. C. M. L. Participação em banca de Regina Carla J. Barbosa. Mulheres negras no cargo de gestoras escolares: presença e participação: um estudo de caso da rede pública de ensino do Distrito Federal [[Participation in the examination board of Regina Carla J. Barbosa. Black women in school management positions: presence and participation: a case study of the public school system in the Federal District](#)]. 2025. Exame de qualificação (Doutorando em Educação) - Universidade Católica de Brasília.
- 4) ARAUJO, G.; DANTAS, Lúcio Gomes; CUNHA, C.; SUZUKI, J. C.; COSTA, T. R. V. Participação em banca de Euzilene Alves de Araújo. Educação geraizeira e políticas educacionais no Oeste Baiano: realidade, limites e desafios para a educação escolar geraizeira contextualizada nos anos iniciais do Ensino Fundamental [[Participation in the Examination Board of Euzilene Alves de Araújo. Traditional education and educational policies in Western Bahia: reality, limitations, and challenges for traditional education contextualized in the early years of elementary school](#)]. 2025. Exame de qualificação (Doutorando em Educação) - Universidade Católica de Brasília.
- 5) ARAÚJO, G.C.C.; WHATIER, V. P.; SCHIMMELPFENG, P.; GONCALVES, J. R.; GUILHERME, A. A. Participação em banca de Danilo da Costa. A relação do conceito de professor-pesquisador com o mercado de trabalho da carreira de magistério superior [[Participation on the examining board of Danilo da Costa. The relationship between the concept of professor-researcher and the job market for higher education teaching careers](#)]. 2025. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Católica de Brasília.

- 6) BRITO, R. O.; CUNHA, C.; SCHUTZ, J. A.; MERCADO, L. P. L.; MARTINS FILHO, L. J. Participação em banca de José Ivaldo Araújo de Lucena. A contribuição das competências socioemocionais para a mediação de conflitos na docência da educação básica [[Participation on the examining board of José Ivaldo Araújo de Lucena. The contribution of socio-emotional skills to conflict mediation in basic education](#)]. 2025. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado em Educação) - Universidade Católica de Brasília.
- 7) CALIMAN, G.; CUNHA, C.; KOHLS-SANTOS, P.; LOCATELLI, C.; PEREIRA, F. A. Participação em banca de Zian Karla Vasconcelos Barros. Contribuições do estágio supervisionado para a formação inicial de professores alfabetizadores [[Participation on the examining board of Zian Karla Vasconcelos Barros. Contributions of supervised internships to the initial training of literacy teachers](#)]. 2025. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Católica de Brasília.
- 8) CALIMAN, G.; DANTAS, L. G.; SCHIMMELPFENG, P. H. C.; SOUZA, D. S.; MANICA, L. E. Participação em banca de Jullyana Souza Santos. A prática docente dos professores bacharéis no Ensino Técnico: análise em um contexto de políticas educacionais inclusivas [[Participation on the examining board of Jullyana Souza Santos. The teaching practice of bachelor's degree holders in Technical Education: an analysis within the context of inclusive educational policies](#)]. 2025. Exame de qualificação (Doutorando em Educação) - Universidade Católica de Brasília.
- 9) CORTE, M. G. D.; SAURA, G.; POSSA, L. B.; MOROSINI, M. C. Participação em banca de Gabriela Barichello Mello. Mídias Sociais na Contemporaneidade Gasosa: impactos na formação discursiva das instituições de educação superior públicas em contextos emergentes [[Participation on the examining board of Gabriela Barichello Mello. Social Media in Contemporary Gaseous Times: Impacts on the Discursive Formation of Public Higher Education Institutions in Emerging Contexts](#)]. 2025. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal de Santa Maria.
- 10) CRUZ, P. J. S. C.; FERREIRA, O. A.; SOUZA, T. Z.; FLEURI, R. M.; LINS, L. T.; SILVA, S. B. Participação em banca de Aline Zorzi Schultheis de Freitas. As Contribuições da Educação Popular para a Inserção Curricular da Extensão [[Participation on the examining board of Aline Zorzi Schultheis de Freitas. The Contributions of Popular Education to the Curricular Inclusion of Extension Activities](#)]. 2025. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal da Paraíba.
- 11) DANTAS, L. G.; CUNHA, C.; SOUZA, T. Z.; TAVEIRA, A. S. N. E.; SANTOS, R. F. F. Participação em banca de Joaquim Alberto Andrade Silva. A Escola Banhada Pelo Bem Comum em Busca de Um Novo Contrato Social [[Participation on the examining board of Joaquim Alberto Andrade Silva. A School Bathed in the](#)

- [Common Good in Search of a New Social Contract](#)]. 2025. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado em Educação) - Universidade Católica de Brasília.
- 12) DANTAS, Lúcio Gomes; CUNHA, C.; SOUZA, T. Z.; SANTOS, R. F. F.; TAVEIRA, A. S. N. E.. Participação em banca de Joaquim Alberto Andrade Silva. A escola banhada pelo bem comum na perspectiva de um novo contrato social [[Participation on the examining board of Joaquim Alberto Andrade Silva. A school imbued with the common good, from the perspective of a new social contract](#)]. 2025. Exame de qualificação (Doutorando em Educação) - Universidade Católica de Brasília.
- 13) DRAVET, F. M.; SCHÜTZ, J. A.; WATHIER, V. P.; DANTAS, A. G. A.; OLIVEIRA, D. N. Participação em banca de JOÃO CÉSAR DA FONSECA NETO. A Escola Está Viva? A Complexidade das Capacidades Escolares para a Aprendizagem [[Participation on the examining board of JOÃO CÉSAR DA FONSECA NETO. Is School Alive? The Complexity of School Skills for Learning](#)]. 2025. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Católica de Brasília.
- 14) MARQUES, F. T.; FERNANDES, N. A. M.; ALVARENGA, M. L. V.; SOUZA, T. Z.; VIEIRA, V. M. O. Participação em banca de Heloísa Cristina Pereira. A inclusão escolar da pessoa com deficiência, Transtornos do Neurodesenvolvimento e Altas Habilidades: a formação docente ofertada nos cursos de licenciaturas do IFMG Campus Bambuí [[Participation on the examining board of Heloísa Cristina Pereira. The school inclusion of people with disabilities, neurodevelopmental disorders, and high abilities: the teacher training offered in undergraduate courses at IFMG Campus Bambuí](#)]. 2025. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade de Uberaba.
- 15) MORESI, E. D.; ARAÚJO, G.C.C.; CALIMAN, G.; -, E. B.; TRISTAO, R. Participação em banca de Mario de Oliveira Braga Filho. A gamificação na estimulação psicomotora e cognitiva em crianças com trissomia 21 por meio da teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner [[Participation on the examining board of Mario de Oliveira Braga Filho. Gamification in psychomotor and cognitive stimulation in children with Down syndrome through Howard Gardner's theory of multiple intelligences](#)]. 2025. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Católica de Brasília.
- 16) SANTOS, B. S.; NAIDITCH, F.; MOROSINI, M. C.; CUNHA, M. I.; NEZ, E.. Participação em banca de Arthur da Silva Poziomyck. Educação para Cidadania Global e uso de simulação: do crítico ao complexo na Educação Superior [[Participation on the examining board of Arthur da Silva Poziomyck. Education for Global Citizenship and the use of simulation: from the critical to the complex in Higher Education](#)]. 2025. Tese (Doutorado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
- 17) SANTOS, P. K.; CUNHA, C.; SCHUTZ, J. A.; MOROSINI, M.; NEZ, E. Participação em banca de Juliana de Andrade Boel Neves. A Educação para a Cidadania Global: possibilidades para promover o *engagement* e a Permanência [[Participation on](#)

- the examining board of Juliana de Andrade Boel Neves. Education for Global Citizenship: possibilities for promoting engagement and retention]. 2025. Exame de qualificação (Doutorando em Doutorado em Educação) - Universidade Católica de Brasília.
- 18) SOUSA, F. R.; SOUZA, T. Z.; EVANGELISTA, F.; COELHO, A. S.; MORETTO, M. Participação em banca de Rafael Augusto Valentim da Cruz Magdalena. Contribuições do legado de paulo freire para uma educação problematizadora no ensino superior: a produção bibliográfica em Educação [Participation on the examining board of Rafael Augusto Valentim da Cruz Magdalena. Contributions of Paulo Freire's legacy to a problem-posing education in higher education: bibliographic production in Education]. 2025. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade São Francisco.
- 19) SOUZA, T. Z.; FONSECA, D. C.; STERING, S. M. S.; MARQUES, F. T.; FALEIROS, T. H. Participação em banca de Suely Nobre de Souza. Violência escolar: um estudo no ensino médio do campus Cáceres do Instituto Federal de Mato Grosso [Participation on the examining board of Suely Nobre de Souza. School violence: a study in high schools at the Cáceres campus of the Federal Institute of Mato Grosso]. 2025. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade de Uberaba.
- 20) PEREIRA, R. A.; DANTAS, Lúcio Gomes; NASCIMENTO, S. P. F.; COELHO, C. M. M.; REICHERT, A. R.; BUZAR, E. A. S. Participação em banca de Valdiceia Tavares dos Santos. A Borboleta Bela-Dama: olhares surdos sobre Políticas Linguísticas de Internacionalização [Participation on the examining board of de Valdiceia Tavares dos Santos. The Beautiful Lady Butterfly: Deaf Gazes on Language Policies for Internationalization]. 2025. Tese (Doutorado em Linguística) - Universidade de Brasília.
- 21) SANTOS, P. K.; CUNHA, C.; SCHÜTZ, JENERTON; MOROSINI, M. C.; NEZ, E. Participação em banca de Juliana de Andrade Boel Neves. A educação para a cidadania global: possibilidades para promover o engagement e a permanência estudantil [Participation on the examining board of Juliana de Andrade Boel Neves. Education for global citizenship: possibilities for promoting student engagement and retention]. 2025. Exame de qualificação (Doutorando em Educação) - Universidade Católica de Brasília.
- 22) VIDAL, S. E.; RAMOS, I. A. V.; DRAVET, F. M.; SOUZA, T. Z.; SCHÜTZ, J. A. Participação em banca de Alysson Carlos Ribeiro Gomes. Experienciações coesas da cultura corporal na escola: devaneios humanos a partir do estado de jogo [Participation on the examining board of Alysson Carlos Ribeiro Gomes. Cohesive experiences of body culture in school: human reveries arising from the state of play]. 2025. Exame de qualificação (Doutorando em Educação Física) - Universidade Católica de Brasília.
- 23) VIEIRA, V. M. O.; SILVA, R. D.; FOSSATTI, P.; RIBEIRO, M. F. F.; BATISTA, G. A.; MARQUES, F. T.; PIMENTA, M. A. A. Participação em banca de Gerusa Dumont

de Rezende. Educação humanizada e práticas pedagógicas: as representações sociais de docentes de psicologia de uma IES mineira [[Participation on the examining board of Gerusa Dumont de Rezende. Humanized education and pedagogical practices: the social representations of psychology professors at a higher education institution in Minas Gerais](#)]. 2025. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade de Uberaba.

7.2. Bancas de Dissertações – Mestrado | Master's Defense Committees

- 1) ARAÚJO, G.C.C.; MORESI, E. D.; CASTRO, R. C. M. Participação em banca de Sueli Trajano de Souza. Cultura digital e formação socioemocional de professores: abordagem para uma experiência de aprendizagem significativa [[Participation on the examining board of Sueli Trajano de Souza. Digital culture and socio-emotional training of teachers: an approach to a meaningful learning experience](#)]. 2025. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Católica de Brasília.
- 2) CALIMAN, G.; MELO JUNIOR, J. P.; SCHÜTZ, J. A.; WATHIER, V. P.; SOUSA, A. A.; MOREIRA, F. R. Participação em banca de Delma Erks Pires. Uso da epistemologia do vê de Gowin na aprendizagem significativa do teorema de pitágoras para estudantes do 9º ano do ensino fundamental [[Participation on the examining board of Delma Erks Pires. Using Gowin's "see" epistemology in the meaningful learning of the Pythagorean theorem for 9th-grade students](#)]. 2025. Exame de qualificação (Doutorando em Educação) - Universidade Católica de Brasília.
- 3) CUNHA, C.; ARAÚJO, G.C.C.; VASCONCELOS, N. A. F. Participação em banca de Lucas Alves Furtado. Por que uma educação para a democracia: contribuições de Anísio Teixeira e Paulo Freire [[Participation on the examining board of Lucas Alves Furtado. Why an education for democracy: contributions from Anísio Teixeira and Paulo Freire](#)]. 2025. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Católica de Brasília.
- 4) DANTAS, L.; PAIXAO, D. L. L.; ARAÚJO, G.C.C. Participação em banca de Cristiane Gomes da Silva. Reconfigurações à Educação Especial na perspectiva inclusiva: análise do parecer CNE nº 50 nas práticas pedagógicas [[Participation on the examining board of Cristiane Gomes da Silva. Reconfigurations in Special Education from an inclusive perspective: an analysis of CNE Opinion No. 50 in pedagogical practices](#)]. 2025. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Católica de Brasília.
- 5) DANTAS, Lúcio Gomes; ARAUJO, G.; PAIXAO, D. L. L. Participação em banca de Cristiane Gomes da Silva. Reconfigurações à Educação Especial na perspectiva inclusiva: análise do Parecer n. 50, do CNE, nas práticas pedagógicas [[Participation on the examining board of Cristiane Gomes da Silva.](#)

- Reconfigurations of Special Education from an inclusive perspective: an analysis of CNE Opinion No. 50 in pedagogical practices]. 2025. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Católica de Brasília.
- 6) FELICETTI, V. L.; CAIADO, R. V. R.; MOROSINI, M. C. Participação em banca de Aleixo Castigo Muamununga. Egressos da Educação Superior: docentes que ensinam a língua portuguesa a nativos em outras línguas [Participation on the examining board of Aleixo Castigo Muamununga. Graduates of Higher Education: teachers who teach the Portuguese language to native speakers of other languages]. 2025. Dissertação (Mestrado em Ciências da Linguagem) - Universidade Católica de Pernambuco.
 - 7) FERREIRA, Arthur Vianna; PAULA, L. A. L.; PEREIRA, A.; VASCONCELOS, A. T.; ARAUJO, M. M. Participação em banca de Alan Navarro Fernandes. ?Estar ali é uma forma de resistência?: as representações sociais de professores sobre alunos de um pré-vestibular social no Complexo do Salgueiro-SG [Participation on the examining board of Alan Navarro Fernandes. "Being there is a form of resistance": teachers' social representations of students in a social pre-university course in the Salgueiro Complex, São Gonçalo]. 2025. Dissertação (Mestrado em Educação - Processos Formativos e Desigualdades Sociais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
 - 8) FREITAS, L. G.; Penso, Maria Aparecida; Ribeiro, B. C.; Oliveirra, L. F. Participação em banca de Jonas Lopes Ferreira. Clínica do trabalho com técnicos de enfermagem em hospitais privados [Participation on the examining board of Jonas Lopes Ferreira. Occupational health clinic with nursing technicians in private hospitals]. 2025. Exame de qualificação (Mestrando em Programa de Pós-graduação em Psicologia) - Universidade Católica de Brasília.
 - 9) GUILHERME, A. A.; ARAÚJO, G.C.C.; OLIVEIRA, M. Z.; CHERON, C. Participação em banca de Efrén Xavier Alvarado Cevallos. Acesso ao Ensino Superior: a inclusão de imigrantes refugiados [Participation on the examining board of Efrén Xavier Alvarado Cevallos. Access to Higher Education: the inclusion of refugee immigrants]. 2025. Dissertação (Mestrado em Pós Graduação em Psicologia) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
 - 10) KOHLS-SANTOS, P.; SOUZA, T. Z.; SILVA, K. W. Participação em banca de Thaís Emanuelle Figueiredo Cunha. Tecnologias digitais e suas contribuições para os processos de ensino e aprendizagem do estudante com TEA na Educação Básica [Participation on the examining board of Thaís Emanuelle Figueiredo Cunha. Digital technologies and their contributions to the teaching and learning processes of students with ASD in Basic Education]. 2025. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Católica de Brasília.
 - 11) MARQUES, W.; SOUZA, T. Z.; BRETTAS, A. C. F. Participação em banca de Bruna Lara Campos. Segurança Pública e Violência: um estudo sobre os espaços de discussão no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro - Campus Uberaba [Participation on the examining board of Bruna Lara

- Campos. *Public Security and Violence: A Study on Discussion Spaces at the Federal Institute of Education, Science and Technology of the Triângulo Mineiro Region - Uberaba Campus*. 2025. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica) - Instituto Federal do Triângulo Mineiro.
- 12) MENTGES, M. J.; KAMPFF, A. J. C.; FOSSATTI, P. Participação em banca de Alice Rodrigues Almeida. Desenvolvimento de competências empreendedoras em estudantes do ensino médio: contribuições do projeto eduemprèn [*Participation on the examining board of Alice Rodrigues Almeida. Developing entrepreneurial skills in high school students: contributions from the eduemprèn project*]. 2025. Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
- 13) NOVAIS, G. S.; MUNIZ, L. S.; SOUZA, T. Z. Participação em banca de Liliane Cristina de Mesquita. A afetividade na Educação Infantil: um estudo do desenvolvimento e aprendizagem das crianças de 4 a 5 anos [*Participation on the examining board of Liliane Cristina de Mesquita. Affectivity in Early Childhood Education: A study of the development and learning of children aged 4 to 5 years*]. 2025. Dissertação (Mestrado em Formação Docente para a Educação Básica) - Universidade de Uberaba.
- 14) CUNHA, C.; ARAUJO, G. C. C.; VASCONCELOS, N. A. F. Participação em banca de Lucas Alves Furtado. Por que uma Educação para a Democracia: as contribuições de Paulo Freire e Anísio Teixeira [*Participation on the examining board of Lucas Alves Furtado. Why Education for Democracy: The Contributions of Paulo Freire and Anísio Teixeira*]. 2025. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Católica de Brasília.
- 15) SCHÜTZ, J. A.; SANTOS, P. K.; LEITE, L. L. Participação em banca de Érica Santos Rodrigues Viana. Celular em sala, qual é a questão? [*Participation on the examining board of Érica Santos Rodrigues Viana. Cell phones in the classroom, what's the issue?*]. 2025. Exame de qualificação (Mestrando em Educação) - Universidade Católica de Brasília.
- 16) SILVA, J. F.; Penso, Maria Aparecida; Carreteiro, T.C. Participação em banca de Fernanda de Araújo Cordeiro. Quem é que vai me amar?: Um estudo sobre o estelionato sentimental e outras formas de violência contra a mulher [*Participation on the examining board of Fernanda de Araújo Cordeiro. Who's Going to Love Me?: A Study on Emotional Fraud and Other Forms of Violence Against Women*]. 2025. Dissertação (Mestrado em Programa de Pós-graduação em Psicologia) - Universidade Católica de Brasília.
- 17) SOUZA, T. Z.; SCHÜTZ, J. A.; NOVAIS, G. S. Participação em banca de Maria Ireneuda de Souza Nogueira. Entre o Currículo em Movimento e a Gestão Democrática: práticas e desafios da inovação no Ensino Médio público do DF [*Participation on the examining board of Maria Ireneuda de Souza Nogueira. Between Curriculum in Motion and Democratic Management: practices and*

[challenges of innovation in public high schools in the Federal District](#)]. 2025. Exame de qualificação (Mestrado em Educação) - Universidade Católica de Brasília.

- 18) WHATIER, V. P.; ARAÚJO, G.C.C.; RIBEIRO, A. C. Participação em banca de Ercila Regina da Silva Ferreira. Entre Saberes e Indicadores: a Formação do Sujeito na Intersecção da Educação Rural, Popular e do Campo [[Participation on the examining board of Ercila Regina da Silva Ferreira. Between Knowledge and Indicators: The Formation of the Subject at the Intersection of Rural, Popular, and Countryside Education](#)]. 2025. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Católica de Brasília.

8. FUTURE PLANS AND DEVELOPMENT PROSPECTS | PLANOS FUTUROS E PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTO

Targets planned for 2026/2029 | Metas previstas para 2026/2029

1. To enhance networked research actions and projects aimed at internationalization from the perspective of the Sustainable Development Goals – SDGs.
 2. To expand interinstitutional partnerships with UCB's Stricto Sensu Programs, promoting dialogue with researchers who focus on youth and education as objects of study.
 3. To expand agreements and partnerships with national universities for the production and exchange of knowledge.
 4. To expand communication and dissemination actions for research and academic productions developed by associated researchers and partner institutions.
 5. To hold 4 (four) Seminars on Education and Contemporary Challenges.
 6. To publish 7 (seven) books per year, totaling a minimum of 28 publications in the four-year period.
 7. To organize 1 (one) Chair Meeting at the national and international level.
1. Potencializar ações e projetos de pesquisa em rede voltados para a internacionalização na perspectiva dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS.
 2. Ampliar as parcerias interinstitucionais com Programas Stricto Sensu da UCB, promovendo diálogo com pesquisadores que assumem a juventude e a educação como objeto de estudo.
 3. Ampliar acordos e parcerias com universidades nacionais para a produção e o intercâmbio de conhecimentos.
 4. Ampliar as ações de comunicação e divulgação das pesquisas e produções acadêmicas desenvolvidas pelos pesquisadores associados e instituições parceiras.
 5. Realização de 4 (quatro) Seminários sobre Educação e Desafios Contemporâneos.
 6. Publicação de 7 (sete) livros por ano, totalizando o mínimo de 28 publicações no quadriênio.
 7. Organização de 1 (um) Encontro de Cátedra em nível nacional e internacional.

The UNESCO Chair on Youth, Education and Society aims to: | A Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade se propõe a:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">8. Maintain and develop a network of national and international partners;9. Publicize research and reflections through books, book chapters, and journal articles;10. Cultivate closer relationships with UNESCO offices in Brasília and Paris;11. Develop activities to promote citizenship and cultures of peace within the university environment and in outreach activities; and12. Raise funds from UCB and other sources of funding for research and publications. | <ol style="list-style-type: none">1. Manter e desenvolver uma Rede de Parceiros nacionais e internacionais;2. Dar publicidade às pesquisas e reflexões, por meio de livros, capítulos de livros e artigos em periódicos;3. Cultivar relações mais próximas com os Escritório da UNESCO em Brasília e em Paris;4. Desenvolver atividades de difusão da cidadania e de culturas de paz no ambiente universitário e em atividades de extensão; e5. Captar recursos junto à UCB e outras fontes financiadoras de pesquisas e publicações. |
|--|---|

Network of Youth Observatories of the Partner Group | Rede de Observatórios da Juventude do Grupo de parceiros:

It is a “Youth Research Group” that brings together several Observatories or Research and Studies Centers on Youth, based in “Associated Partner University Institutions”.

Objectives for 2026/2027:

1. Build databases on research conducted at the five universities;
2. Publish: cutting-edge research on youth (partially achieved);
3. Generate scientific publications on the local, Brazilian, and Latin American youth condition; and
4. Create spaces for dialogue and exchange of knowledge on research related to youth.

É um “Grupo de Investigação da Juventude” que reúne vários Observatórios ou Centros de Pesquisa e Estudos da Juventude, com sede em “Instituições Universitárias Parceiras Associadas”.

Objetivos para 2026/2027:

1. Construir bancos de dados sobre a pesquisa realizada nas cinco universidades;
2. Publicar: uma pesquisa de ponta sobre a juventude (alcançado parcialmente);
3. Gerar publicações científicas sobre a condição juvenil local, brasileira e da América Latina; e
4. Gerar espaços de diálogo e troca de conhecimentos sobre pesquisas relacionadas à juventude.

Popular Youth Training Center - Life and Youth (Brasília/DF) | Centro Popular de Formação da Juventude - Vida e Juventude (Brasília/DF):

Objectives for 2026/2027:

1. Joint execution of extension courses on Conflict Mediation and Culture of Peace at UCB, in public schools and in socially vulnerable communities in the Federal District and the country as a whole.
2. Conducting training courses for public agents and civil society who work in programs promoting and defending Human Rights within the Federal District and Brazil.
3. Joint organization of seminars on the themes of Youth, Human Rights and Culture of Peace at the Federal District and national levels.

Objetivos para 2026/2027:

1. Execução conjunta de cursos de extensão sobre Mediação de Conflitos e Cultura de Paz na UCB, em escolas públicas e em comunidades socialmente vulneráveis do Distrito Federal e do país como um todo.
2. Realização de cursos de formação para agentes públicos e da sociedade civil que atuam em programas de promoção e defesa dos Direitos Humanos no âmbito do Distrito Federal e do Brasil.
3. Organização conjunta de seminários sobre os temas Juventude, Direitos Humanos e Cultura de Paz no nível do Distrito Federal e nacional.

Taguatinga Inter-School Language Center - CILT (Brasília/DF) | Centro Interescolar de Línguas de Taguatinga - CILT (Brasília/DF):

Objectives for 2026/2027:

Continuation of outreach meetings with students to foster a culture of peace in the school and the educational community.

Objetivos para 2026/2027:

Continuidade dos encontros de extensão com estudantes para a formação de uma cultura de paz na escola e na comunidade educativa.

APPENDIX | APÊNDICE

1) Human Resources | Recursos Humanos

The UNESCO Chair on Youth, Education and Society at UCB, in 2024, had a team composed of a coordinating professor (PhD); an adjunct coordinator; and an executive secretary (PhD), with hours of service provided by the University.

A Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade da UCB, contou em 2024 com uma equipe formada por um professor Doutor coordenador; pelo Coordenador Adjunto e por um professor Doutor, Secretário Executivo, com horas para atuação disponibilizadas pela Universidade.

Administrative Team in 2025 | Equipe Administrativa em 2025:

Prof. Geraldo Caliman, PhD
 Chairholder of the Chair | Coordenador Geral da Cátedra

Prof. Célio da Cunha, PhD
 Adjunct Coordinator of the Chair | Coordenador Adjunto da Cátedra

Prof. Gidalti Guedes da Silva, PhD
 Executive Secretary | Secretário Executivo

2) Financial Resources | Recursos Financeiros

Tabela 1 – Budget for faculty and administrative staff | *Orçamento para o corpo docente e pessoal administrativo*

	[tick]	Amount (\$)
Partners Institutions	<input checked="" type="checkbox"/>	US\$ 79.311,60
Government Body	<input type="checkbox"/>	
Other Public Institution/Body (incl. Research Councils)	<input type="checkbox"/>	
Other UN Agency	<input type="checkbox"/>	
IGO	<input type="checkbox"/>	
NGO	<input type="checkbox"/>	
Industry	<input type="checkbox"/>	
Other Private	<input checked="" type="checkbox"/>	US\$ 6.504,00

Please provide details regarding financial contributions, material resources, and space / *Forneça detalhes sobre contribuições financeiras, recursos materiais e espaço.*

Financial Resources | Recursos Financeiros:

To cover the UNESCO Chair-UCB team payroll, the university's 2024 budget has allocated:

(Para o pagamento da equipe da Cátedra UNESCO-UCB, a universidade em seu orçamento para o ano de 2024 disponibilizou)

Hours for the Chair Coordinator / <i>Horas para o Coordenador da Cátedra</i>	US\$ 64.406,78
Hours for the Executive Secretary <i>Horas para o Secretário Executivo</i>	US\$ 14.542,37

Resources from the Cooperation Agreement between the Ministry of Education - MEC/UNESCO for book publication: **US\$ 0.00.**

(Recursos do Acordo de Cooperação entre o Ministério da Educação - MEC/UNESCO para publicação de livros).

Material resources provided by UCB for the development of daily work, such as: office supplies and teaching materials: **US\$ 1.674,10.**

(Recursos materiais pela UCB para o desenvolvimento dos trabalhos cotidianos como: material para escritório e material didático).

Physical space provided by UCB: a room equipped with computers, cabinets, and a telephone, for the internal team's work and for receiving visitors and holding small meetings: **US\$ 2.620,50.**

(Espaço físico fornecido pela UCB: uma sala equipada com computadores, armários, telefone, para o desenvolvimento dos trabalhos da equipe interna e para receber pessoas e fazer pequenas reuniões).

Tabela 2 –Budget for faculty and administrative staff | *Orçamento para o corpo docente e pessoal administrativo.*

DESCRIPTION ACTIVITIES	2026	
	R\$	US\$ (R\$ 5,02)
Book Publishing	84.000,00	16.633,66
Events	10.000,00	1.980,19
Permanent Equip Mats.	3.000,00	549,05
Consumption Materials	2,200,00	396,03

Passages and Per – diem	4.400,00	871,29
Outsourced Services	8.000,00	1.584,00
TOTAL	111.600,00	22.099,00

Tabela 3 –Budget for faculty and administrative staff in 2026 | *Orçamento para o corpo docente e pessoal administrativo em 2026.*

UCB - CATHOLIC UNIVERSITY OF BRASILIA	2025	
	R\$	US\$ (R\$ 5,02)
Faculty members – 05 (corresponding to the # of hours allocated to the Chair)	380.986,20	75.893,66
Executive Secretary	90.090,00	17.946,21
Research projects analyst – 01	26.000,00	5.179,28
TOTAL	497.076,20	99.019,00

